

Bachelor-Arbeit

Kinder stärken: Resilienzförderung in der Psychomotoriktherapie

Eingereicht von: Martina Schmid

Begleitung: Prof. Dr. phil. Beatrice Uehli Stauffer

21. März 2016

Dank

Ich bedanke mich bei Beatrice Uehli Stauffer für die anregenden Diskussionen und die ermutigende Unterstützung beim Erstellen dieser Arbeit. Ein herzliches Dankeschön an alle, die sich Zeit nahmen, meine Arbeit zu korrigieren und zu verschönern. Danke auch meiner Familie und Freunden, die mich während dieser Zeit mental getragen, begleitet und aufgemuntert haben.

Abstract

In der Psychomotoriktherapie begegnen uns oft Kinder mit schwierigen Lebensumständen, die unterschiedlich damit zurechtkommen. Diese Literaturarbeit befasst sich mit den Fragen, welches Resilienz fördernde Faktoren sind und wie diese in der Psychomotoriktherapie bei vier- bis elfjährigen Kindern aus belasteten Familienverhältnissen gefördert werden können. Dazu werden unter Beiziehung von Forschungsbefunden Risiko- und Schutzfaktoren sowie deren Zusammenwirken beschrieben. Die in der Therapie beeinflussbaren Resilienzfaktoren auf Ebene des Kindes und seiner Umwelt werden untersucht, mit der Psychomotoriktherapie verbunden und diskutiert. Die Theorie zeigt, dass eine tragende Beziehung zu einer Bezugsperson besonders wichtig ist. Demzufolge sind der Aufbau einer guten therapeutischen Beziehung sowie die elterliche Beratung in der Psychomotoriktherapie besonders hoch zu gewichten.

Inhaltsverzeichnis

Dank	1
Abstract	2
Inhalt	3
1 Einleitung	5
1.1 Einführung ins Thema	5
1.2 Begründung der Themenwahl	5
1.3 Fragestellungen.....	5
1.4 Vorgehen und Methode.....	5
2 Theoretische Überlegungen zur Resilienz	7
2.1 Definition und Merkmale von Resilienz.....	7
2.2 Abgrenzung von anderen Begriffen	8
2.3 Relevante Studien zur Resilienzförderung.....	9
2.4 Risikofaktoren	11
2.5 Schutzfaktoren	13
2.6 Wechselwirkungsprozesse.....	15
2.7 Rahmenmodell von Resilienz.....	16
2.8 Resilienzfaktoren	18
2.9 Pädagogischer Nutzen der Resilienzförderung.....	19
3 Förderung von Resilienz in der Psychomotoriktherapie	21
3.1 Zielgruppe	21
3.1.1 Kinder aus belasteten familiären Verhältnissen	21
3.1.2 Kinder im Alter von vier bis elf Jahren	21
3.1.3 Diagnostik.....	22
3.2 Resilienzförderung auf der Ebene des Kindes	22
3.2.1 Förderung der Selbst- und Fremdwahrnehmung	23
3.2.2 Förderung der Selbstwirksamkeit	23
3.2.3 Förderung der Selbststeuerung/-regulation	24
3.2.4 Förderung der sozialen Kompetenz	24
3.2.5 Förderung der Problemlösefähigkeit	25
3.2.6 Förderung der adaptiven Bewältigungskompetenz.....	25
3.3 Resilienzförderung auf der Ebene der Umwelt	26
3.3.1 Verminderung von Risikoeinflüssen in der Umwelt	26
3.3.2 Stärkung der elterlichen Erziehungskompetenzen	27
3.3.3 Zusammenarbeit mit externen Fachstellen	28

3.3.4 Resilienzförderung auf der Beziehungsebene	28
3.3.4.1 Bindungstheorie	28
3.3.4.2 Die Therapeutische Beziehung.....	29
3.3.4.3 Beziehung zu weiteren Erwachsenen.....	30
3.4 Ausgewählte Interventionen in der Psychomotoriktherapie	30
3.4.1 Die Bedeutung des Spiels	30
3.4.2 Märchen und Geschichten	31
4 Zusammenfassung der Ergebnisse	32
4.1 Beantwortungen der Forschungsfragen	32
4.2 Schlussfolgerungen für die Praxis	33
4.3 Grenzen der Resilienzförderung in der Psychomotoriktherapie	34
4.4 Kritische Reflexion der Arbeit	35
5 Ausblick	37
6 Literaturverzeichnis.....	38
7 Abbildungsverzeichnis	40
8 Anhang	41

1 Einleitung

1.1 Einführung ins Thema

In der Psychomotoriktherapie begegnen uns Kinder mit unterschiedlichen Schicksalen. Kinder aus wohlbehüteten Familien, oder zerrüttetem Elternhaus. Kinder die aus Kriegsgebieten geflüchtet sind, Missbrauch erlebt haben und ein traumatisches Erlebnis verarbeiten müssen.

Was macht es aber aus, dass einige von ihnen mit schweren Schicksalen scheinbar so gut zurechtkommen, während andere daran zu zerbrechen scheinen? Was hilft Kindern aus belastetem Milieu dabei, trotzdem fröhlich und ausgelassen sein zu können, Lernfortschritte zu erzielen und mit beiden Füßen auf dem Boden zu stehen? Das sind Fragen, die ich mir gestellt habe. Die Antwort darauf scheint eine seelische Widerstandskraft zu sein, die einige Kinder mitbringen und andere nicht. Doch wie entsteht diese Widerstandskraft und ist es möglich, diese in der Psychomotoriktherapie zu fördern?

1.2 Begründung der Themenwahl

Der Begriff der Resilienz ist mit dem Konzept der Salutogenese aufgekommen und wurzelt in der Erkenntnis, dass nicht nur Risiken für die Entstehung von Störungen gesucht, sondern auch Schutzfaktoren identifiziert werden sollen. Mir gefällt, dass das Resilienzkonzept bei den Ressourcen ansetzt und somit dem Grundsatz der Psychomotorik entspricht.

Viele Kinder wachsen aus verschiedenen Gründen wie z.B. niedrigem sozioökonomischem Status, elterlicher Trennung, Arbeitslosigkeit der Eltern, Migrationshintergrund oder ungünstigen Erziehungspraktiken in belasteten familiären Lebensverhältnissen auf. Vor diesem Hintergrund habe ich mich gefragt, welche Bedingungen für diese Kinder entwicklungsfördernd sein können.

In meiner Arbeit setze ich mich theoretisch damit auseinander, welche Faktoren Resilienz fördernd auf Kinder aus belastetem Elternhaus wirken. Diese Faktoren möchte ich für die Psychomotoriktherapie anwendbar machen. Dabei beschränke ich mich auf Kinder im Alter von vier bis elf Jahren, welche die Hauptzielgruppe in der Psychomotoriktherapie bilden.

Aus diesen Fragen und mit diesen Zielen entwickelte ich zwei Forschungsfragen.

1.3 Fragestellungen

- Welches sind Resilienz fördernden Faktoren?
- Wie kann die Psychomotoriktherapie bei Kindern zwischen vier und elf Jahren aus belasteten familiären Verhältnissen die Resilienzfaktoren fördern?

1.4 Vorgehen und Methode

Zur Datenerhebung mache ich eine Literaturrecherche.

Im zweiten Kapitel der Arbeit werde ich den Begriff Resilienz definieren, von anderen Begriffen abgrenzen und mich auf ein bestimmtes Modell festlegen. Weiter beabsichtige ich, nach

Risiko- und Schutzfaktoren zu suchen, deren Wechselwirkung aufzuzeigen und dabei neue Forschungsbefunde einzubeziehen. Im dritten Kapitel gehe ich in einem ausführlichen Theorieteil der Frage nach, wie Resilienzförderung bei Kindern aus belasteten Familienverhältnissen in der Therapie stattfinden kann und übertrage dies auf die Psychomotoriktherapie. Dabei beschränke ich mich auf Kinder zwischen vier und elf Jahren in Einzel- und Gruppentherapien. Im vierten Kapitel werden die Fragen beantwortet und Schlussfolgerungen für die Praxis gezogen.

Ausschliessen von der Recherche werde ich den ganzen Bereich der Prävention. Es existiert bereits viel Literatur über Resilienzförderung in Kindertagesstätten und Schulen. Diese kann gut auf die Prävention in der Psychomotorik abgeleitet werden.

Ich strebe in dieser Arbeit geschlechterneutrale Formulierungen an. Ist dies nicht möglich, wird die männliche und weibliche Form ausgeschrieben.

2 Theoretische Überlegungen zur Resilienz

2.1 Definition und Merkmale von Resilienz

Das Wort „resilire“ stammt aus dem Lateinischen und bedeutet „zurückspringen“, oder „abprallen“. In der englischen Sprache wird unter dem Begriff „resilience“ „Elastizität, Widerstandsfähigkeit, Zähigkeit, Durchhaltevermögen“ verstanden (vgl. Schaller, 2015, S. 18).

Allgemein wird in der Fachliteratur unter Resilienz die Fähigkeit verstanden, erfolgreich mit belastenden Lebensumständen umzugehen. Diese Beschreibung beinhaltet sowohl externe Faktoren (Bedrohung), wie internale Faktoren (erfolgreiche Bewältigung). Im deutschsprachigen Raum hat sich die Begriffsklärung der Diplom-Pädagogin Corina Wustmann durchgesetzt. Sie definiert Resilienz wie folgt:

„Resilienz meint eine psychische Widerstandsfähigkeit von Kindern gegenüber biologischen, psychologischen und psychosozialen Entwicklungsrisiken.“ (2011, S.18)

Resilienzforscher gehen in der Regel davon aus, dass sich resilientes Verhalten zeigt, wenn ein Kind eine Situation erfolgreich bewältigt hat, die als risikoe erhöhende Gefährdung für die Entwicklung des Kindes eingestuft werden kann, z.B. der Verlust einer nahen Bezugsperson.

Resilienz wird an zwei Bedingungen geknüpft:

1. Es besteht eine Risikosituation.
2. Das Individuum bewältigt diese auf Grund von vorhandenen Fähigkeiten positiv.

Die positive Bewältigung einer Situation wird also auf dem Hintergrund der Risikosituation bewertet. Resilienz liegt dann vor, wenn diese Risikosituation besser bewältigt wird, als erwartet werden konnte (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse 2014, Rönnau Böse, 2013).

Es geht somit bei Resilienz nicht nur um die Feststellung von Bedrohungen für die kindliche Entwicklung, sondern vor allem um den Erwerb und Erhalt altersangemessener Fähigkeiten und Kompetenzen und die erfolgreiche Bewältigung von altersspezifischen Entwicklungsaufgaben. Resilienz zielt auf die *Bewältigungskompetenz*, trotz erhöhter Entwicklungsrisiken psychische Gesundheit zu erlangen und erhalten.

Resilienz wird nicht als überdauernde Persönlichkeitseigenschaft gesehen, sondern als dynamischer Anpassungs- und Entwicklungsprozess. Wustmann formuliert drei Charakteristika:

1. *Resilienz ist ein dynamischer Anpassungs- und Entwicklungsprozess*
Die Fähigkeit zur Resilienz ist nicht angeboren, sondern entwickelt sich in einem Interaktionsprozess zwischen Individuum und Umwelt.
2. *Resilienz ist eine variable Größe*
Ein Kind kann zu einem Zeitpunkt seines Lebens resilient sein, zu einem anderen Zeitpunkt mit mehr Risikofaktoren jedoch mehr Schwierigkeiten haben, die Belastungen zu bewältigen.
3. *Resilienz ist situationsspezifisch und multidimensional*
Kinder die in einem Bereich, z.B. in der Schule kompetent sind, können in einem anderen Bereich, z.B. in Beziehungen Schwierigkeiten haben. Resilienz ist deshalb nicht allgemeingültig (vgl. Wustmann, 2011, S. 28-31).

2.2 Abgrenzung von anderen Begriffen

In der Literatur begegnen uns in Zusammenhang mit Resilienz unterschiedliche Begrifflichkeiten. Einige wichtige Begrifflichkeiten werden in Unterscheidung zur Definition von Resilienz näher beschrieben:

Salutogenese

In den 70er Jahren hat sich ein Wandel des Denkens und Forschens über Gesundheit vollzogen. Die traditionelle Perspektive der Risikofaktoren, welche die Gesundheit beeinträchtigen, trat zurück hinter die Perspektive der Schutzfaktoren, die befähigen, mit den täglichen Belastungen umzugehen. Anstelle der Pathogenese rückte die Salutogenese in den Vordergrund. Angestoßen wurde dieses Umdenken durch den Medizinsoziologen Aron Antonovsky (1923-1994). Er widmete sich hauptsächlich Faktoren, welche sich protektiv auf die Gesundheit eines Menschen auswirken. Im Gegensatz zu der Auffassung des Modells der Pathogenese, das Krankheits- und Risikofaktoren untersucht, beschäftigte er sich also hauptsächlich damit, welche Faktoren Menschen trotz gesundheitsgefährdender Einflüsse gesund erhalten (vgl. Zimmer, 2006, S. 31).

Das Konzept der Salutogenese weist Gemeinsamkeiten mit dem Konzept der Resilienz auf. Beide priorisieren Schutzfaktoren und Ressourcen von Individuen und orientieren sich an den Bewältigungsstrategien. In der Annahme, dass der Mensch in der Lage ist, mit Hilfe von verschiedenen Schutzfaktoren und Ressourcen schwierige Situationen erfolgreich zu bewältigen, wird der Fokus auf die Stärkung der Schutzfaktoren gelegt. Die Schwerpunkte werden jedoch etwas anders gesetzt: Die Salutogenese betont die Schutzfaktoren zur Erhaltung der Gesundheit. Die Resilienzforschung konzentriert sich mehr auf den Prozess der positiven Anpassung und Bewältigung. Unterschiedlich ist auch die Auffassung, dass die Resilienz als ein lebenslanger Prozess angesehen wird, während die Salutogenese von einer begrenzten Entwicklungszeit ausgeht (vgl. Rönnau-Böse, 2013, S. 34-37).

Zehn „live skills“ der Weltgesundheitsorganisation

Der Perspektivenwandel im Gesundheitsdenken führte auch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) 1986 dazu, Gesundheit zu definieren als „Zustand des vollkommenen körperlichen, seelischen und sozialen Wohlbefindens“ (vgl. Zimmer, 2006, S. 31).

Die WHO beschreibt zehn Kernkompetenzen für die Gesundheit:

- Selbstwahrnehmung
- Empathie
- Kreatives Denken
- Kritisches Denken
- Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen
- Problemlösefähigkeiten
- Effektive Kommunikationsfähigkeit
- Interpersonale Beziehungsfertigkeiten
- Gefühlsbewältigung
- Stressbewältigung

(WHO, 1994, übersetzt von Bühler & Heppekausen, 2005).

Gesundheit wird neu positiv formuliert und um die Dimension der seelischen und sozialen Gesundheit erweitert. Im Unterschied zur Definition von Resilienz wird hier aber nicht berücksichtigt, dass Gesundheit kein statischer Begriff ist. Auch die Dimension der Bewältigungskompetenzen fehlt.

Vulnerabilität

Resilienz wird allgemein als positives Gegenstück zu Vulnerabilität betrachtet. Vulnerabilität heisst wörtlich übersetzt „Verwundbarkeit“. Damit ist die Empfindlichkeit einer Person gegenüber äusseren ungünstigen Einflussfaktoren gemeint. Ein Kind mit hoher Vulnerabilität ist demnach besonders anfällig für widrige Lebensumstände und hat eine erhöhte Bereitschaft, psychische Erkrankungen zu entwickeln. Die Bezeichnung invulnerabel wurde zunehmend durch den Begriff resilient ersetzt, nachdem die Wissenschaft erkannt hat, dass Resilienz variabel und situationsspezifisch ist (vgl. Wustmann, 2011, S. 22).

2.3 Relevante Studien zur Resilienzförderung

Die Resilienzforschung entwickelte sich in den 1970er Jahren aus der Entwicklungspsychopathologie, welche die Risikoeinflüsse auf die Entwicklung von Kindern untersuchte. Dabei wurde der Fokus auf die Kinder gerichtet, welche sich trotz schwierigsten Bedingungen gut entwickelten. Die Resilienzforschung ist somit nicht defizit-, sondern ressourcenorientiert ausgerichtet. Sie geht davon aus, dass Menschen aktive Bewältiger und Mitgestalter ihres Lebens sind und durch soziale Unterstützung und Hilfestellungen die Chance haben, mit den gegebenen Situationen erfolgreich umzugehen und ihnen nicht nur hilflos ausgeliefert zu sein (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2014, S. 12-13).

Zwei Schwerpunkte bei der Herangehensweise sind bis heute gültig: Die empirische Ableitung der Schutzfaktoren auf die drei Ebenen personale, familiäre und soziale Umwelt und die Erkenntnis, dass Resilienz ein dynamischer Entwicklungs- und Anpassungsprozess ist.

Seit dem Beginn der Resilienzforschung wurden 19 Längsschnittstudien in den USA, Australien, Neuseeland und Europa durchgeführt. Zwei oft zitierte Studien wurden in Deutschland durchgeführt: die Bielefelder Invulnerabilitätsstudie und die Mannheimer Risikokinderstudie.

In der folgenden Auflistung beschränke ich mich auf die aus meiner Sicht wichtigsten Längsschnittstudien: Die bekannteste, älteste und umfassendste Kauai-Studie sowie die beiden prägendsten Studien aus Deutschland.

Die Kauai-Studie

Die US-Amerikanerin Emmy Werner wird als Pionierin der Resilienzforschung gesehen. Zusammen mit Ruth S. Smith hat sie auf der hawaiianischen Insel Kauai den gesamten Geburtsjahrgang 1955, nämlich 698 Kinder, über 40 Jahre hinweg begleitet. Beginnend in der Schwangerschaft wurde der Einfluss einer Vielzahl biologischer und psychosozialer Risikofaktoren, kritischer Lebensereignisse und Schutzfaktoren auf die Entwicklung der Kinder untersucht. Als Erhebungsinstrumente dienten Interviews und Verhaltensbeobachtungen von Pädiatern, Psychologen, Sozialdiensten, Krankenschwestern und Lehrern sowie Aktenauswertungen von Gesundheits- und Sozialdiensten, Familiengerichten und Polizeibehörden.

Ab Volljährigkeit wurden die Probanden zusätzlich selbst zur Einschätzung ihrer Lebenssituation befragt. Etwa 30% der Kinder waren vier oder mehr Risikofaktoren wie chronischer Armut, perinataler Komplikationen, psychischer Erkrankungen der Eltern und Familienzerwürfnis ausgesetzt. Die Daten wurden bei der Geburt, wenige Tage nach der Geburt, im Alter von 1, 2, 10, 18, 32 und 40 Jahren erhoben. Zwei Drittel dieser „Hochrisikokinder“ zeigten schwere Lern- und Verhaltensstörungen in der Schulzeit, kamen mit dem Gesetz in Konflikt, oder wurden früh schwanger. Das restliche Drittel entwickelte sich trotz der erheblichen Risikobelastung zu zuversichtlichen, selbstsicheren und leistungsfähigen Erwachsenen.

Auf der Suche nach den Gründen des günstigen Entwicklungsverlaufs konnten die Forscher eine Reihe von protektiven Merkmalen und Faktoren identifizieren, wie z.B. günstige Temperamenteigenschaften, schulische Leistungsfähigkeit, Kommunikations- und Problemlösefähigkeiten, Autonomie, Selbstvertrauen, religiöser Glaube/Lebenssinn sowie externe Unterstützungssysteme in der Kirche, in Jugendgruppen oder in der Schule.

Weiter konnten sie risikomindernde schützende Prozesse, nämlich risikomindernde Faktoren im Kind und seiner Umwelt herauskristallisieren, wie z.B. eine höhere Intelligenz und Leistungsfähigkeit in der Grundschule, welche mit der Unterstützung von Lehrern, Peers und Familienmitgliedern verknüpft werden konnte. In der Schulzeit spielten vor allem Kommunikations- und Problemlösefähigkeiten beim Kind sowie das Vorhandensein verantwortlicher, kompetenter Eltern und Lehrer eine zentrale Rolle (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2014, Rönnau-Böse, 2013, Wustmann, 2011).

Mannheimer-Risikokinder-Studie

Diese Studie wurde von Manfred Laucht und Mitarbeitern am Zentralinstitut für Seelische Gesundheit in Mannheim durchgeführt. Sie befasste sich mit den Chancen und Risiken von Kindern, deren Entwicklung durch frühe, bei Geburt bestehende organische und psychosoziale Belastungen gefährdet sind.

Dabei wurden 362 Kinder mit Jahrgang zwischen 1986 und 1988 jeweils im Alter von drei Monaten, 2, 4, 5, 8 und 11 Jahren untersucht. Die Kinder mussten folgende Kriterien erfüllen: Erstgeboren, keine Mehrlingsgeburt, Aufwachsen bei leiblichen Eltern, deutschsprachige Familie, keine schweren angeborenen Erkrankungen, Sinnesbehinderungen oder Missbildungen. Als risikoerhöhende Bedingungen wurden organische (z.B. niedriges Geburtsgewicht, Krampfanfälle oder Sauerstoffmangel) und psychosoziale Risiken (niedriges elterliches Bildungsniveau, unerwünschte Schwangerschaft, disharmonische Partnerschaft oder beengte Wohnverhältnisse) angesehen. Die Ausprägung der Risikobelastung wurde dann mittels einer dreistufigen Skala eingeschätzt in keine, leichte und schwere Belastung. Mittels Krankenakten und Elterninterviews wurden die Kinder in neun Risikogruppen eingeteilt (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2014, Rönnau-Böse, 2013, Wustmann, 2011).

Die Ergebnisse konnten diejenigen von Werner bestätigen und verdeutlichen, welche Risiken die Entwicklung von Kindern beeinträchtigen. Kinder mit multipler Risikobelastung besitzen die ungünstigsten Entwicklungsprognosen. Darauf wird in Kapitel 2.4 Risikofaktoren ausführlicher eingegangen.

Bielefelder Invulnerabilitätsstudie

Die Studie von Friedrich Lösel und Mitarbeitern untersuchte explizit die Resilienz von Kindern, die ein hohes Entwicklungsrisiko tragen und erfasste speziell die Schutzfaktoren ausserhalb der Familie.

Untersucht wurden 146 Jugendliche im Alter von 14 bis 17 Jahren, welche alle in Heimen aufwuchsen und einem belasteten Multi-Problemniveau mit unvollständigen Familien, Armut, Erziehungsdefiziten, Gewalttätigkeit und Alkoholmissbrauch entstammten. Auf Grund von Erzieherberichten, Fallkonferenzen und Selbsteinschätzungen der Jugendlichen wurden diese zu Beginn in zwei Gruppen eingeteilt: Eine Gruppe von Resilienten, die geringe Verhaltensauffälligkeiten aufwiesen und eine Gruppe mit ähnlichen Risikobelastungen und starken Verhaltensauffälligkeiten. Es wurden die vier Merkmalskomplexe biografische Belastung, Erlebens- und Verhaltensstörungen, personale Ressourcen und soziale Ressourcen untersucht. Nach zwei Jahren zeigten sich verschiedene protektive Faktoren wie z.B. eine realistische Zukunftsperspektive, ein positives Selbstwertgefühl, Selbstwirksamkeitsüberzeugung und eine hohe Leistungsmotivation. Auffallend war auch, dass die resiliente Gruppe öfter eine feste Bezugsperson ausserhalb ihrer Familie hatte, bessere Beziehungen in der Schule eingehen konnte und auch zufriedener mit der sozialen Unterstützung war. Positiv wirkte sich zudem ein durch Empathie und Grenzsetzung geprägtes Erziehungsklima im Heim gegenüber einem autoritären und restriktiven Klima aus (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Rönna-Böse, 2014, Rönna-Böse, 2013, Wustmann, 2011).

Insgesamt konnte die Studie die Ergebnisse von Werner bestätigen und einen Kernbereich von Merkmalen identifizieren, die für die seelische Entwicklung von Kindern und Jugendlichen bedeutsam sind. Diese Merkmale werden in Kapitel 2.5 näher beschrieben.

2.4 Risikofaktoren

Damit sind Faktoren und Lebensbedingungen gemeint, welche die kindliche Entwicklung gefährden, beeinträchtigen und zu Gefährdung der Gesundheit, der Entwicklung oder der sozialen Integration führen können. Das Risikofaktorenmodell der Resilienz geht aber nicht von einer Kausalbeziehung zwischen Risiko und Krankheit aus, sondern von Wahrscheinlichkeitsaussagen, welche die multifaktorielle Interaktion annehmen (vgl. Rönna-Böse, 2013, S. 39-43).

Nach Wustmann unterscheidet man die risikoerhöhenden Bedingungen in zwei Gruppen. Zur ersten Gruppe gehören Risikofaktoren, welche sich auf biologische oder psychische Merkmale des Kindes beziehen und auch als Vulnerabilitätsfaktoren bezeichnet werden. Dazu zählen:

- prä-, peri-, und postnatale Faktoren
- neuropsychologische Defizite
- psychophysiologische und genetische Faktoren
- chronische Erkrankungen
- schwierige Temperamentsmerkmale
- unsichere Bindungsorganisation
- geringe kognitive Fertigkeiten sowie
- geringe Fähigkeit zur Selbstregulation von Anspannung und Entspannung.

Zur zweiten Gruppe gehören Risikofaktoren, die psychosoziale Merkmale der Umgebung betreffen und auch als Stressoren benannt werden. Dazu zählen:

- niedriger sozioökonomischer Status
- aversives Wohnumfeld
- chronische familiäre Disharmonie
- elterliche Trennung und Scheidung
- Wiederheirat eines Elternteils
- Arbeitslosigkeit der Eltern
- Alkohol-/Drogenmissbrauch der Eltern
- psychische Störungen eines Elternteils
- Kriminalität der Eltern
- Obdachlosigkeit
- niedriges Bildungsniveau der Eltern
- Abwesenheit eines Elternteils
- Erziehungsdefizite
- sehr junge Elternschaft
- unerwünschte Schwangerschaft
- häufige Umzüge
- Migrationshintergrund
- soziale Isolation der Familie
- Adoption/Pflegefamilie
- Verlust eines Geschwisters oder engen Freundes
- Geschwister mit einer Behinderung
- mehr als vier Geschwister
- Mobbing/Ablehnung durch Gleichaltrige und
- ausserfamiliäre Unterbringung.

Hinzu kommen traumatische Erlebnisse, welche als existenziell bedrohlich und unabwendbar erfahren und zuerst ohnmächtig hingenommen werden müssen. Zu diesen zählen:

- Natur-, technische oder durch Menschen verursachte Katastrophen
- Kriegs- und Terrorerlebnisse
- schwere Unfälle
- körperliche oder seelische Gewalttaten
- indirekte/beobachtete Gewalterlebnisse
- Diagnose einer lebensbedrohenden Krankheit sowie
- Tod oder schwere Erkrankung eines bzw. beider Elternteile (vgl. Wustmann, 2011, S. 36-39).

Empirische Untersuchungen belegen, dass einzelne Risikofaktoren nur gering mit Erlebens- und Verhaltensproblemen korrelieren. Es hat sich gezeigt, dass bei Vorliegen eines Risikofaktors keine signifikant höhere Wahrscheinlichkeit für das Auftreten psychischer Beeinträchtigung bestand, bei zwei identifizierten Risikofaktoren vervierfachte sich die Wahrscheinlichkeit und bei vier vorhandenen Risikofaktoren verzehnfachte sie sich bereits. Neben der Kumulation, sind auch die Abfolge im Auftreten risikoerhöhender Bedingungen und deren gegenseitige Wechselwirkung von Bedeutung (ebd., S. 41). Als Beispiel für eine solche negative Kettenreaktion können als Folge von Sauerstoffmangel bei Geburt neurologische

Schädigungen resultieren, die zu verminderten kognitiven Fertigkeiten und motorischen Entwicklungsverzögerungen führen. Diese tragen später zu schlechteren Schulleistungen bei, welche sich wiederum negativ auf das Selbstwertgefühl des Kindes auswirken.

Auch das Alter des Kindes bei Auftreten der Risikobelastung, sein kognitiver Entwicklungsstand, die Chronizität des Risikofaktors, die Geschlechtszugehörigkeit und die subjektive Bewertung der Risikobelastung beeinflussen das Mass der Entwicklungsbeeinträchtigung massgeblich.

Laut Wustmann (2011) hat auch die subjektive Bewertung von negativen Situationen und Erfahrungen grosse Auswirkungen auf das Erleben und Bewältigen dieser Belastungen. So nimmt beispielsweise nicht jedes Kind die Trennung der Eltern als gleich belastend wahr. Für einige mag die Trennung eine Erleichterung sein, weil die Streitereien endlich aufhören, für andere hingegen steht der Verlust eines Elternteils im Vordergrund (S. 43-44).

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass ein Risikofaktor sehr unterschiedliche Effekte haben kann. Eine Risikosituation lässt sich demnach nur aus der Perspektive des betroffenen Kindes beantworten.

2.5 Schutzfaktoren

Ebenso wie spezifische Risikofaktoren empirisch abgeleitet wurden, konnten auch eine Reihe von Schutzfaktoren identifiziert werden, welche eine protektive Wirkung entfalten.

In der Literatur wird zwischen förderlichen Bedingungen und Schutzfaktoren unterschieden. Besteht kein erhöhtes Risiko, so spricht man von förderlichen Bedingungen. Von Schutzfaktoren spricht man vor allem dann, wenn auch eine Risikobelastung gegeben ist. Es muss also eine Gefährdungssituation vorliegen, damit ein Schutzfaktor wirken kann. Damit risikomindernde Faktoren eine moderierende Funktion erfüllen können, müssen sie zeitlich vor den risikoe erhöhenden Faktoren auftreten (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Rönna u-Böse, 2014, Rönna u-Böse, 2013).

Anhand der Kauai-Studie und anderen bisherigen Studien hat man eine Reihe von substantiellen Übereinstimmungen hinsichtlich der Faktoren identifiziert, welche psychische Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen erhalten und fördern, die widrigen Entwicklungsbedingungen ausgesetzt sind. Fröhlich-Gildhoff und Rönna u-Böse (2014) geben eine übersichtliche Zusammenfassung der zentralen Schutzfaktoren, die sie in personale und soziale (umgebungsbezogene) Ressourcen unterteilen:

Personale Ressourcen

Kindbezogene Faktoren:

- Positive Temperamentseigenschaften
- Intellektuelle Fähigkeiten
- Erstgeborenes Kind
- Weibliches Geschlecht

Resilienzfaktoren:

- Selbstwahrnehmung
- Selbstwirksamkeit

- Selbststeuerung
- Soziale Kompetenz
- Problemlösefähigkeiten
- Umgang mit Stress

Soziale Ressourcen

Innerhalb der Familie:

- mindestens eine stabile Bezugsperson, die Vertrauen und Autonomie fördert
- autoritativer / demokratischer Erziehungsstil
- Zusammenhalt, Stabilität und konstruktive Kommunikation in der Familie
- enge Geschwisterbindungen
- altersangemessene Verpflichtungen des Kindes im Haushalt
- hohes Bildungsniveau der Eltern
- harmonische Paarbeziehung der Eltern
- unterstützendes familiäres Netzwerk (Verwandtschaft, Freunde, Nachbarn)
- hoher sozioökonomischer Status

In den Bildungsinstitutionen:

- klare, transparente und konsistente Regeln und Strukturen
- wertschätzendes Klima
- hoher, angemessener Leistungsstandard
- positive Verstärkung der Leistungen und Anstrengungsbereitschaft des Kindes
- positive Peerkontakte / positive Freundschaftsbeziehungen
- Förderungen von Basiskompetenzen (Resilienzfaktoren)
- Zusammenarbeit mit dem Elternhaus und anderen sozialen Institutionen

Im weiteren sozialen Umfeld:

- kompetente und fürsorgliche Erwachsene ausserhalb der Familie, die Vertrauen fördern, Sicherheit vermitteln und als positive Rollenmodelle dienen
- Ressourcen auf kommunaler Ebene (Angebote der Familienbildung, Beratungsstellen, Frühförderstellen, Gemeindegarbeit usw.)
- gute Arbeits- und Beschäftigungsmöglichkeiten
- Vorhandensein prosozialer Rollenmodelle, Normen und Werte in der Gesellschaft (S. 29-30).

Wie bei den Risikofaktoren, können auch die Schutzfaktoren nicht isoliert voneinander betrachtet werden. Auch hier gilt die kumulative Wirkweise: Je mehr Schutzfaktoren, je höher die protektive Wirkung gegenüber Entwicklungsbeeinträchtigungen. Schutz- und Risikofaktoren können aber auch nicht einfach gegeneinander aufgerechnet werden, so dass sie sich gegenseitig aufheben. Einige Faktoren haben erwiesenermassen einen grösseren Einfluss auf die Entwicklung als andere.

Fröhlich-Gildhoff und Rönna-Böse haben folgenden Merksatz geprägt:

Die Wirkung von Schutzfaktoren zeigt sich erst, wenn Krisen oder Belastungen auftreten. Der wesentlichste Schutzfaktor, der am stärksten zu einer gelingenden, seelisch gesunden Entwicklung beiträgt und viele Risikofaktoren abpuffern kann, ist eine

stabile, wertschätzende, emotional warme Beziehung zu einer (erwachsenen) Bezugsperson. (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2014, S. 31)

Ausserdem hat das subjektive Bewertungs- und Bewältigungsverhalten einen hohen Einfluss darauf, wie jemand seine Situation einschätzt. Wie bereits bei den Risikofaktoren, lässt sich zusammenfassend feststellen, dass die Schutzfaktoren unterschiedliche Effekte haben können und vom betroffenen Kind subjektiv bewertet werden.

Das Zusammenspiel von Risiko- und Schutzfaktoren wird im folgenden Kapitel genauer beschrieben.

2.6 Wechselwirkungsprozesse

Zu Beginn der Resilienzforschung lag das Hauptaugenmerk zunächst auf dem Erfassen von Risiko- und Schutzbedingungen kindlicher Entwicklung. Später rückten mehr und mehr die dynamischen Prozesse und Mechanismen zwischen Risiko- und Schutzbedingungen in den Vordergrund. Risiko- und Schutzfaktoren sollten gemäss Wustmann (2011) in ihrem sozialen Kontext betrachtet werden. Sie spricht auch von einer Heterogenität der Effekte. So ist es möglich, dass risikoe erhöhende und risikomildernde Bedingungen je nach Person- und Kontextmerkmal und abhängig von der Störungsart unterschiedliche Auswirkungen haben (S. 48-54).

Im folgenden Modell (Abbildung 1) werden nochmals die wesentlichen Aspekte des Risiko- und Schutzfaktorenkonzepts zusammengefasst:

Abbildung 1: Risikoe erhöhende und –mildernde Bedingungen in der kindlichen Entwicklung (Wustmann, 2011, S. 55).

In Übergangsphasen, wie z.B. dem Eintritt in den Kindergarten oder dem Übertritt in die Schule, können sich Risikofaktoren gemäss Rönna-Böse (2013) besonders stark auswirken. Je nachdem, wie das Zusammenspiel von Risiko- und Schutzfaktoren individuell aussieht, verläuft die Entwicklung des Kindes angepasst oder fehlangepasst (S. 56).

Um die Wechselwirkungsprozesse noch besser zu veranschaulichen, werden nachfolgend Modelle der Resilienzforschung vorgestellt.

2.7 Rahmenmodell von Resilienz

Modelle der Resilienzforschung veranschaulichen das Zusammenspiel von Risiko- und Schutzfaktoren. Den im Zusammenhang mit der Erforschung von Wechselwirkungen zwischen Risiko- und Schutzfaktoren entstandenen Modellen können drei Forschungsansätze zugeordnet werden. Fröhlich-Gildhoff und Rönna-Böse (2014) beschreiben diese drei Ansätze wie folgt:

1. Der variablenbezogene Ansatz

Bei diesem Ansatz steht das Zusammenspiel von Risiko- und Schutzfaktoren im Zentrum. Ebenso interessiert die Frage, wie die Ergebnisse die Entwicklung des Kindes beeinflussen. Der variablenbezogene Ansatz wird im Weiteren in das Kompensations-, das Herausforderungs-, das Interaktions- und das Kumulationsmodell unterteilt.

2. Der personenzentrierte Ansatz

Dieser Ansatz betrachtet auf individueller Ebene unterschiedliche Entwicklungen im Hinblick auf die verschiedenen Risiko- und Schutzfaktoren.

3. Der entwicklungspfadbezogene Ansatz

Der dritte Ansatz bezieht die zeitlichen Perspektive stärker ein und beschäftigt sich mit resilienten Entwicklungsverläufen (S. 36).

Die einzelnen Modelle schliessen sich gegenseitig nicht aus. Vielmehr bieten sie die Möglichkeit, sich gegenseitig zu ergänzen oder abzulösen. Laut Fröhlich-Gildhoff und Rönna-Böse (2014) stellt der variablenbezogene Ansatz die Entstehung von Resilienz aber zu vereinfachend dar, da er den zeitlichen Verlauf und somit den damit einhergehenden entwicklungspsychologischen Aspekt zu wenig berücksichtigt (S. 37).

Wustmann (2011) hat nun in ihrem Rahmenmodell der Resilienz, angelehnt an Kumpfer (1999) versucht, diese verschiedenen Modelle in einem Modell zu vereinen. Diese Bachelorarbeit bezieht sich auf dieses Rahmenmodell.

Rahmenmodell nach Wustmann

Das Modell wird von vier Einflussbereichen bestimmt: dem akuten Stressor, der eine Störung des Gleichgewichts auslöst und den Resilienzprozess aktiviert, den Umweltbedingungen, den personalen Ressourcen bzw. Resilienzfaktoren und dem Entwicklungsergebnis. In der Bewältigung des Stressors spielt der Transaktionsprozess zwischen Umwelt und Person eine wichtige Rolle. Er wird beeinflusst durch selektive Wahrnehmung, Ursachenzuschreibung, aktive Umweltveränderung, Einsatz effektiver Coping Strategien und Bindung an soziale Netzwerke sowie andere moderierende Variablen (Schutzfaktoren). Das Zusammenspiel von

Person und Entwicklungsergebnis als weiterer Transaktionsprozess wird in dem Rahmenmodell als Resilienzprozess beschrieben und kann sowohl effektive als auch dysfunktionale Bewältigungsprozesse beinhalten. Grundlegend ist dabei die Art und Weise, wie das Individuum mit Stress und Risikosituation umgeht (vgl. Wustmann, 2011, S. 62-64).

Abbildung 2: Rahmenmodell von Resilienz (Wustmann, 2011, S. 65, modifiziert nach Kumpfer, 1999, S. 185)

Das Modell zeigt, dass das Phänomen der Resilienz im Sinne einer gelingenden Anpassung zu verstehen ist. Hierbei spielen diejenigen Merkmale und Prozesse eine Rolle, die plastisch und veränderbar sind. Den umgebungsbezogenen Schutzfaktoren und den Resilienzfaktoren kommt in der Therapie eine besondere Bedeutung zu. Auf die Resilienzfaktoren wird im Folgenden näher eingegangen.

2.8 Resilienzfaktoren

Im vorhergehenden Kapitel wurde das Rahmenmodell von Wustmann beschrieben. Darin ist ersichtlich, dass die Resilienzfaktoren ein Teil der personalen Schutzfaktoren sind. Diese werden hier näher beleuchtet.

Gemäss Wustmann (2011) sind Resilienzfaktoren Eigenschaften, die ein Kind in der Interaktion mit seiner Umwelt sowie durch die erfolgreiche Bewältigung von altersspezifischen Entwicklungsaufgaben im Verlauf erwirbt. Diese haben bei der Bewältigung von schwierigen Lebensumständen eine besondere Rolle (S. 46). Grünwald und Rufer (2015) betonen die Bedeutung der Phasenübergänge für Resilienz. Momente, in denen erhöhte Problemlösungskompetenz gefordert ist, sind entscheidend dafür, ob und wie sich Resilienz ausbildet und zeigt. Wenn Phasenübergänge stattfinden, sind solche erhöhten Anforderungen an innere (intrapyschische) und äussere (interpsychische) Anpassungen besonders sichtbar. Resilienzfaktoren wirken folglich immer dann, wenn Kontextbedingungen entstehen, bei denen stabile in instabile Phasen (z.B. Schulwechsel) übertreten (S. 239).

Resilienzfaktoren unterscheiden sich gemäss Rönnau-Böse (2013) von den weiteren personalen Faktoren dadurch, dass sie erworben werden können und nicht genetisch bedingt oder angeboren sind. Es wird empfohlen, das Wort Eigenschaften durch das Wort Fähigkeiten zu ersetzen, um eine feste Zuschreibung zu vermeiden (S. 61). Berndt (2015) ergänzt, dass man Resilienz als dynamisches Phänomen auch wieder verlieren kann. Die Fähigkeiten können demnach erworben und verloren werden (S. 211).

In der Literatur werden die Resilienzfaktoren unterschiedlich aufgeführt, oder benannt. Rönnau-Böse (2013) empfiehlt deshalb, eine klar abgrenzbare Anzahl von Faktoren zu definieren, um die Erkenntnisse der Resilienzforschung für die Praxis handhabbar zu machen. Auf dieser Grundlage wird es erst möglich, Förderstrategien zu entwickeln (S. 62).

Fröhlich-Gildhoff und Rönnau-Böse (2014) abstrahieren aus verschiedenen Langzeitstudien die folgenden sechs übergeordneten Faktoren, die sich als grundlegend wirksam für die Entwicklung von Resilienz gezeigt haben:

1. Selbstwahrnehmung
2. Selbstwirksamkeit
3. Selbststeuerung
4. soziale Kompetenz
5. Problemlösefähigkeit
6. adaptive Bewältigungskompetenz

Diese Resilienzfaktoren wirken im Verbund und bedingen sich gegenseitig (S. 40 - 41).

Abbildung 3: Resilienzfaktoren (Fröhlich-Gildhoff & Rönna-Böse, 2014, S. 42)

In Kapitel 3.1 werden diese Faktoren auf deren therapeutische Verwendung hin ausführlicher beschrieben.

2.9 Pädagogischer Nutzen der Resilienzförderung

In diesem Kapitel wird ein kritischer Aspekt der Resilienzförderung aufgegriffen und der pädagogische Nutzen für die Praxis hinterfragt und beschrieben.

Norbert Wieland (2011) beschreibt die Kritik grundsätzlicher Gegner des Resilienzgedankens folgendermassen: Die Idee, die Resilienz von Heranwachsenden zu fördern, verleite dazu, die Veränderung ungünstiger Sozialisationsbedingungen zugunsten rein individuumsorientierter Strategien aufzugeben. Die Kritiker warnen vor der Gefahr, Sozialisation vornehmlich als Anpassung an bestehende soziale Verhältnisse zu verstehen und entsprechend zu beeinflussen. Man müsse vielmehr davon ausgehen, dass Resilienz Schutzfaktoren besonders gut wirken lasse, damit aber keineswegs garantiere, immerzu allen bedrohlichen Situationen gewachsen zu sein. Wieland spricht in diesem Zusammenhang von einer fragwürdigen Immunisierungshoffnung durch Resilienzförderung. Die Resilienzförderung sei aber nicht generell abzulehnen, denn ein möglicher Missbrauch einer guten Sache bedeute nicht, auf ihren Gebrauch zu verzichten (S. 181-182).

Gemäss Fingerle (2008) trug die Resilienzforschung dazu bei, dass die Professionellen den Fokus von der pessimistischen, die deterministische Wirkung von Risikofaktoren überbetonenden Perspektive zu einer - die pädagogischen Erfolge als prinzipiell möglich begreifenden - Sichtweise zu verschieben (S. 300). Der pädagogische Nutzen liegt demnach in der Förderung der durch die Forschung belegten Resilienzfaktoren. Die Förderung von Schutzfaktoren muss aber nicht zwangsläufig zu Resilienz führen. Personen- und Umweltfaktoren, welche in vielen Situationen als Ressourcen fungieren, können unter anderen Umständen das Entwicklungsrisiko gar erhöhen. Diese Ambiguität von Schutzfaktoren widerspricht der Brauchbarkeit einer simplen „Resilienztechnologie“, welche sich auf die undifferenzierte Stärkung von Ressourcen beschränkt. Förderansätze, welche allein auf personale Ressourcen fokussieren, zielen lediglich auf eine Teilmenge der von der Forschung identifizierten Resilienzfaktoren und lassen die Bedeutung sozialer Ressourcen häufig ausser Acht. Die besten Erfolge werden erzielt, wenn es gelingt, entwicklungsfördernde Settings zu schaffen sowie Beratungsangebote für ein gelungenes Zusammenspiel zwischen Ressourcen und Umwelten (S. 301 - 308).

Kapitel 3 nimmt diese Argumentation auf und widmet sich der Förderung der personalen Faktoren sowie der Umweltfaktoren in der Therapie. Auf den Bereich der Frühförderung wird in dieser Arbeit nicht eingegangen, da sich die Fragestellung auf Kinder zwischen vier und elf Jahren bezieht.

3 Förderung von Resilienz in der Psychomotoriktherapie

Wie bereits im Kapitel 2 dargestellt, ist Resilienz das Ergebnis eines Interaktionsprozesses zwischen dem Kind und seiner Umwelt. Resilienz entsteht in vielfältigen Situationen, die jeweils eine besondere Herausforderung darstellen und ein bestimmtes Bewältigungsgefühl zurücklassen. Dieser Teil der Arbeit befasst sich mit der Förderung von Resilienz in der Therapie.

3.1 Zielgruppe

Folgendes Kapitel widmet sich der Zielgruppe der vier- bis elfjährigen Kinder aus belastetem Elternhaus und beschreibt, was in Bezug auf Resilienzförderung zu beachten ist.

3.1.1 Kinder aus belasteten familiären Verhältnissen

Die Familie ist das primäre Bezugssystem des Kindes und ihr kommt ein grosses Potential zu, die kindliche Entwicklung zu fördern, aber auch zu behindern. Therapeutisch kommt es deshalb darauf an, die gesunden Anteile der Familiendynamik zu erkennen und zu stärken. Pathologisierende Familienbedingungen wie z.B. physisch oder sexuell missbrauchende Eltern müssen unterbrochen werden, indem das Kind den Bedingungen nicht weiter ausgesetzt wird und in der Therapie danach die Trennungsprobleme bearbeitet werden (vgl. Goetze, 2002, S. 141).

Bei der Erhebung der Anamnese kann der/die Psychomotoriktherapeut/in bereits feststellen, ob ein Kind aus belasteten Familienverhältnissen kommt. Darauf wird in Kapitel 3.1.3 näher eingegangen.

3.1.2 Kinder im Alter von vier bis elf Jahren

In Kapitel 2.6 und 2.8 wurde bereits darauf hingewiesen, dass sich Risikofaktoren in Übergangsphasen besonders auswirken können. Kinder zwischen vier und elf Jahren haben den Übertritt in den Kindergarten und vom Kindergarten zur Schule zu bewältigen. Es können aber auch Übertritte bei Schul- oder Klassenwechsel oder bei einem Umzug anfallen, die in der Therapie besonders sorgfältig begleitet werden sollen.

In der Literatur wird verschiedentlich darauf hingewiesen, dass Jungen im ersten Lebensjahrzehnt anfälliger sind für psychische Erkrankungen. Dies wird u.a. damit begründet, dass die Anforderungen der Schule stärker auf Mädchen zugeschnitten sind. In der Pubertät kommt bei Mädchen, die familiäre Belastungen ertragen mussten, dann oft auch das Leid aus der früheren Kindheit zum Vorschein und das Verhältnis kehrt sich um (vgl. Berndt, 2015, S 107-108). Ittel und Scheithauer (2008) fassen zusammen, dass sich Jungen eher an externen Risiko- und Schutzfaktoren bedienen, während Mädchen eher durch internale Faktoren gefährdet oder gefördert werden (S. 111). Diesem Faktor soll in der Psychomotoriktherapie Aufmerksamkeit geschenkt werden.

Wustmann (2011) hebt hervor, dass durch verschiedene Studien belegt ist, dass resiliente Kinder im Schulalter über besser entwickelte Problemlösefähigkeiten sowie ein positives Selbstkonzept verfügen. Ihre schulischen Leistungen sind gut, sie besitzen ein besseres

Sprach- und Lesevermögen als die anderen Kinder sowie Selbstwirksamkeitsüberzeugungen. Ihre internalen Kontrollüberzeugungen sind ausgeprägt und sie verfügen über einen realistischen Attributionsstil. Oftmals haben resiliente Kinder ein spezielles Hobby, das ihnen Lebenssinn und Trost vermittelt. Die Kinder besitzen zudem eine positive Ausstrahlung (S. 100-102). Diese Faktoren gilt es demnach bei Schulkindern besonders zu beachten.

3.1.3 Diagnostik

Zu Beginn der Psychomotoriktherapie steht die Erhebung der Biografie und Anamnese. Laut Zimmer (2006) dient die ausführliche Anamnese dazu, die Entwicklung des Kindes und seine aktuellen Lebensbedingungen besser zu verstehen (S. 105). Im Verlaufe der weiteren Abklärung mittels Test- und Beobachtungsverfahren und der Therapie kommen weitere Informationen hinzu. Gemäss Zimmer richtet sich eine mehrdimensionale Diagnostik sowohl auf das Bewegungsverhalten des Kindes, als auch auf seine emotionale Befindlichkeit, sein soziales Verhalten, seine Bedürfnisse und Interessen sowie seine gesamte Lern- und Lebenssituation. Diagnostische Aussagen sollten auch Hinweise zur psychomotorischen Förderung geben (vgl. Zimmer, 2006, S. 93-102).

Goetze (2002) postuliert, das gesamte Ökosystem des Kindes solle so skizziert werden, dass ersichtlich wird, inwiefern sich gegenseitig beeinflussende Faktoren das Störungsbild erklären können. Es sollen Überlegungen angestellt werden, welche dieser Faktoren zu mindern sind und welche systematisch gestärkt und als Ressourcen nutzbar gemacht werden können (S. 139).

In Bezug auf die Diagnostik in der Psychomotoriktherapie bedeutet das, dass die in Kapitel 2.4 bis 2.5 beschriebenen Risiko- und Schutzfaktoren im Anamnesegespräch erfragt werden. Bei Kindern zwischen vier und elf Jahren aus belastetem Elternhaus kommen bei den Risikofaktoren besonders diejenigen der zweiten Gruppe der psychosozialen Umwelt zum Tragen. Bei den Schutzfaktoren müssen im Anamnesegespräch vor allem die kindbezogenen Faktoren und die sozialen Ressourcen innerhalb der Familie erfragt werden. Die Risiko- und Schutzfaktoren sollen, wie in Kapitel 2.6 beschrieben, miteinander in Verbindung gesetzt werden, um die Gesamtbelastbarkeit des Kindes und dessen Familie einzuschätzen.

Ergänzend zum Anamnesegespräch ist es wichtig, im Verlaufe der Therapie anhand qualitativer Beobachtung herauszufinden, wie das Kind selber die Risikofaktoren subjektiv bewertet und über welche Schutz- und Resilienzfaktoren es noch verfügt.

Die Diagnostik liefert wichtige Informationen dafür, wo die Resilienzförderung in der Therapie ansetzen soll. Wie diese erfolgen kann, wird in den folgenden Kapiteln beschrieben.

3.2 Resilienzförderung auf der Ebene des Kindes

Dieses Kapitel befasst sich mit der Steigerung kindlicher Kompetenzen, respektive der Erhöhung personaler Ressourcen beim vier- bis elfjährigen Kind. Die im Kapitel 2.8 erwähnten Resilienzfaktoren werden ausführlich beschrieben und für die Psychomotoriktherapie anwendbar gemacht. Die Faktoren beeinflussen sich gegenseitig und können verstärkend oder behindernd aufeinander einwirken.

3.2.1 Förderung der Selbst- und Fremdwahrnehmung

Wichtige Grundlage für gelingende Gestaltung sozialer Beziehungen ist eine angemessene Selbst- und Fremdwahrnehmung. Gemäss Fröhlich-Gildhoff und Rönnau-Böse (2014) steht im Vordergrund einer guten Selbstwahrnehmung die *ganzheitliche adäquate Wahrnehmung der eigenen Emotionen und Gedanken*. Diese sollte gleichzeitig *reflektiert und in Beziehung mit der Wahrnehmung von anderen Personen über sich selber gesetzt* werden können (S. 43).

Bei der Förderung der Selbst- und Fremdwahrnehmung empfiehlt sich, den Fokus hauptsächlich darauf zu richten, die Sensibilität für den eigenen Körper und die eigenen Gefühle zu erhöhen. Um die Gefühle und Gefühlsqualitäten unterscheiden zu lernen, brauchen Kinder Unterstützung darin, die Wahrnehmungen sprachlich auszudrücken und sich dabei selbst zu reflektieren und ins Verhältnis zu anderen Menschen zu setzen. Konkret kann das bedeuten, für das Gefühl „es geht mir schlecht“ zwischen Wut, Trauer oder Angst unterscheiden zu lernen. Ziel sollte es sein, dass Kinder die verschiedenen Gefühle kennen und ausdrücken, Stimmungen bei sich und anderen erkennen und einordnen sowie sich und ihre Gedanken und Gefühle reflektieren und in Bezug zu anderen setzen können (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2014, S. 44-45).

In der Psychomotoriktherapie sollte die Aufmerksamkeit des Kindes auf die eigenen Fähigkeiten und deren Weiterentwicklung gelenkt werden. Mit Werkzeugen wie Gefühlsbilder, „Dinouhr“, Bilderbücher oder Reflexionsrunden kann gezielt an diesem Thema gearbeitet werden.

3.2.2 Förderung der Selbstwirksamkeit

Die Selbstwirksamkeit ist laut Zimmer (2006) ein Teilaspekt des Selbstkonzeptes (S. 65). Berndt (2015) versteht unter Selbstwirksamkeit die *Überzeugung, gezielt Einfluss auf die Welt nehmen zu können* (S. 78). Fröhlich-Gildhoff und Rönnau-Böse (2014) präzisieren den Begriff als *„Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und verfügbaren Mittel und die Überzeugung, ein bestimmtes Ziel auch durch Überwindung von Hindernissen erreichen zu können“* (S. 45).

Die Erwartung, ob das eigene Handeln zum gewünschten Effekt führt, steuert bereits im Vorherein die Herangehensweise an Situationen und Aufgaben, was oftmals zu einer Bestätigung des eigenen Selbstwirksamkeitserlebens führt. Gemäss Wustmann (2011) beeinflusst wahrgenommene Selbstwirksamkeit das Denkmuster einer Person, ihre Motivation und Leistung sowie ihren emotionalen Erregungszustand. Geringe Selbstwirksamkeitserwartungen fördern passives, initiativloses Verhalten und verhindern den Aufbau von Selbstvertrauen, während hohe Selbstwirksamkeitserwartungen zu aktiven Bewältigungsversuchen führen (S.101).

Laut Fröhlich-Gildhoff und Rönnau-Böse (2014) sollen Kinder Erfahrungen machen dürfen, im Alltag beteiligt werden und Verantwortung übernehmen. Sie sollen darin bestärkt werden auf ihre Fähigkeiten zu vertrauen und ermutigt werden, auch bei Schwierigkeiten weiterzumachen. Endabsicht ist, dass Kinder ihre eigenen Stärken und Fähigkeiten kennen, Erfolge auf ihr Handeln beziehen und wissen, welche Strategien sie zu diesem Ziel gebracht haben. Diese Strategien sollen sie auch auf andere Situationen übertragen können (S. 47).

Die Psychomotoriktherapie kann dem Kind Situationen bereitstellen, in denen es sich als Urheber seiner Handlungen erlebt und sichtbare Veränderungen in der materialen Umwelt bewirken kann. Wenn das Kind bei Spiel- und Bewegungsaufgaben selbst wählen darf, in welcher Form es sich beteiligt, kann es Kontrollerfahrungen machen. Der Umgang mit Bewegungsaufgaben, Spielsituationen und Material ruft eine Wirkung hervor, die das Kind auf sein Handeln zurückführt. Die Betonung seiner Stärken, Fähigkeiten und Fortschritte hilft bei der Entwicklung von Selbstwirksamkeit. Die Erfahrung der Selbstwirksamkeit ist zum Beispiel möglich, indem mit dem Kind Schritt für Schritt seine Teilerfolge reflektiert und transparent gemacht werden.

3.2.3 Förderung der Selbststeuerung/-regulation

Selbstregulation im Zusammenhang mit Resilienz definiert sich gemäss Fröhlich-Gildhoff und Rönna-Böse (2014) durch die *Kompetenz, emotional flexibel auf unterschiedliche Belastungssituationen reagieren zu können und den Erregungszustand der Anforderung anzupassen* (S. 48).

Die Ausbildung der Selbststeuerung kann in der Therapie durch ein positives emotionales Klima und einen offenen Umgang mit Gefühlen gefördert werden. Das Kind soll in der Emotionsregulation unterstützt werden, indem Gefühle angesprochen und Möglichkeiten des Umgangs oder Alternativen zur Verfügung gestellt werden. Ziel ist, dass das Kind seine Gefühlszustände selbständig regulieren bzw. kontrollieren kann, weiss wie es sich beruhigen und wo es sich Hilfe holen kann. Das Kind kennt Handlungsalternativen und hat auch gelernt, innere Anforderungen zu bewältigen (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Rönna-Böse, 2014, S. 48-49).

Im psychomotorischen Spiel können eigene Gefühle und Gefühle des Kindes verbalisiert werden. Dem Kind können gezielte Techniken zur Emotionsregulation wie z.B. Ampelsystem oder Entspannungstechniken vermittelt werden. In Gesprächen können Handlungsalternativen aufgezeigt und in Rollenspielen erprobt werden.

3.2.4 Förderung der sozialen Kompetenz

Die *Kompetenz, soziale Probleme lösen zu können und Empathie zu zeigen*, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Einerseits wirken das Alter des Kindes und die Erfahrungen, die es bis dahin gemacht hat. Zum anderen wirkt die Situation (Komplexität, Art und Bedeutung der jeweiligen sozialen Gruppe, geltende Normen und Regeln) auf das Verhalten ein.

In der Therapie können soziale Kompetenzen durch Lernen am Modell entwickelt und gefördert werden. Emotionen, Mimik, Gestik des/r Therapeuten/in sollen nachvollziehbar und stimmig sein. So lernen Kinder, Reaktionen adäquat einzuschätzen und Handlungsabsichten nachzuvollziehen. Klare Regeln und Abläufe bei der Lösung von Konflikten und deren Reflexion helfen, sich in andere hineinzusetzen und Lösungsstrategien zu entwickeln. Ziel ist, dass die Kinder auf andere Menschen zugehen und Kontakt aufnehmen können. Sie sollen sich in andere einfühlen und soziale Situationen einschätzen können, sich aber auch selbst behaupten und Konflikte adäquat lösen (siehe Fröhlich-Gildhoff & Rönna-Böse, 2014, S. 49-51).

In der Psychomotoriktherapie eignen sich kleine Gruppen für soziales Lernen. Kinder können von und mit anderen Kindern lernen. Viele Bewegungsspiele zielen auch auf das Erlernen

von sozialen Kompetenzen ab. Ebenso eignen sich Rollenspiele oder therapeutisches Zaubern dafür. In der Reflexion können soziale Kompetenzen vom Therapierenden hervorgehoben werden.

3.2.5 Förderung der Problemlösefähigkeit

Unter Problemlösefähigkeiten verstehen Fröhlich-Gildhoff und Rönnau Böse (2014) die *Fähigkeit, in belastenden Situationen Entscheidungen zu treffen. Das Problem muss verstanden und Handlungsmöglichkeiten entwickelt und umgesetzt werden* (S. 53). Wustmann (2011) ergänzt, dass die Haltung resilienter Kinder in Problemlösesituationen mehr proaktiv, denn passiv ist. Sie übernehmen selbständig Verantwortung und warten nicht ab, bis ein Erwachsener ihnen das Problem abnimmt, oder hilft (S. 100). Zielorientierung hilft laut Fröhlich-Gildhoff und Rönnau-Böse (2014) dabei, trotz auftretender Belastungen, effektive Strategien zur Zielerreichung zu entwickeln. Planungskompetenz, welche eine Analyse der eigenen Ressourcen im Hinblick auf Problemstellungen beinhaltet, lässt Kinder realistischer und besser vorbereitet auf schwierige Situationen reagieren. So können leichter Entscheidungen getroffen und auf unbekannte Situationen angewendet werden (S. 54).

In der Therapie können Problemlösefähigkeiten entwickelt werden, wenn dem Kind grundsätzlich zugetraut wird, ein Problem selber zu lösen und es erst dann Unterstützung erhält, wenn es darum bittet, oder auch nach Ermutigung nicht zum Ziel kommt. Endabsicht ist, dass sich das Kind realistische Ziele setzen kann, sich zutraut ein Problem direkt anzugehen und in der Lage ist, verschiedene Lösungsmöglichkeiten zu entwickeln (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2014, S. 55-56).

Die Problemlösefähigkeit kann in der Psychomotoriktherapie durch handlungsorientierte Therapieansätze gezielt gefördert werden. Aufgaben sollen so gestellt werden, dass sie das Kind möglichst alleine bewältigen kann. Dem Kind soll zudem die Möglichkeit zur Eigeninitiative, zum Explorieren und Experimentieren gegeben werden. Kinder können auch befähigt werden, sich ausserhalb der Psychomotoriktherapie an eine Beratungsstelle zu wenden, wenn eine Not- oder Konfliktlage dies erfordert (z.B. Pro Juventute Tel. 147).

3.2.6 Förderung der adaptiven Bewältigungskompetenz

Bewältigungskompetenz meint laut Fröhlich-Gildhoff und Rönnau-Böse (2014) *die Kompetenz, sich in geeigneter Weise an die Anforderungen der Umwelt anzupassen*. Die Fähigkeit hängt eng mit dem interaktionistischen Stresskonzept von Lazarus und seinen Mitarbeitern und mit dem Begriff der Coping-Strategien zusammen (S. 51). Wustmann (2011) setzt Coping-Strategien den Bewältigungs-Strategien gleich und beschreibt sie als Reaktion auf eine Stresssituation. Es wird unterschieden zwischen defensiven Coping-Strategien, welche das Stressereignis vermeiden und aktiven Coping-Strategien, welche sich mit ihm auseinandersetzen. Weiter können sie hinsichtlich ihrer Funktion unterschieden werden in problemlösende Coping-Strategien, welche auf Veränderung der Umwelt oder des eigenen Verhaltens zielen und emotionsregulierende Coping-Strategien, welche der Regulation der emotionalen Reaktion dienen. Eine erfolgreiche Stressbewältigung setzt die Verfügbarkeit eines breiten Repertoires an Coping-Strategien voraus, die situationsgerecht flexibel eingesetzt werden können (S. 76-82). Das Stressempfinden hängt von der subjektiven Bewertung einer Person

ab. Diese ist abhängig von bisherigen Lebenserfahrungen, Möglichkeiten der kognitiven Informationsverarbeitung, dem Verstehen von Situationen und Fähigkeiten der Emotionsregulation (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2014, S. 52).

Die Förderung der adaptiven Bewältigungskompetenz kann in der Therapie unterstützt werden, indem mit den Kindern darüber reflektiert wird, was für sie stressauslösende Situationen sind und welche Strategien ihnen bei der Bewältigung helfen. Das können entweder Entspannungsübungen, oder bewegungsfördernde Angebote sein sowie das Aufzeigen von Unterstützungspersonen und Orten, an denen sie sich zurückziehen können. Ziel soll sein, dass das Kind die stressige Situation einschätzen und erkennen kann, ob sie zu bewältigen ist. Das Kind soll Bewältigungsstrategien kennen, um seine Grenzen wissen, sich Unterstützung holen sowie Situationen richtig bewerten können (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2014, S. 53).

Anstatt pauschalem Lob, kann in der Psychomotoriktherapie die gerade vom Kind bewältigte Situation betont werden. Vergleiche mit anderen sollten vermieden und stattdessen individuelle Rückmeldungen zum Leistungsfortschritt gegeben werden. Das Kind soll ermutigt werden verschiedene Handlungsstrategien auszuprobieren, um eine Aufgabe zu lösen. Kinder können diesbezüglich in der Gruppe auch voneinander lernen.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass sich die einzelnen personalen Faktoren gegenseitig verstärken oder behindern können. Die Faktoren wirken aber auch mit der Umwelt zusammen in einem transaktionalen Prozess (siehe Rahmenmodell in Kapitel 2.7). Im Folgenden werden die Faktoren auf der Umweltebene und Förderideen für die Therapie näher beschrieben.

3.3 Resilienzförderung auf der Ebene der Umwelt

Fingerle (2008) schreibt, dass die grössten Chancen entstehen, wenn es gelingt, entwicklungsfördernde Settings zu schaffen *und* Beratungsangebote für die flexible Passung zwischen Ressourcen und Umwelten machen zu können (S. 308). Dieses Kapitel befasst sich damit, wie die sozialen Ressourcen in der Betreuungsumwelt des Kindes erhöht werden können.

3.3.1 Verminderung von Risikoeinflüssen in der Umwelt

Gemäss Zimmer (2006) zielt psychomotorische Förderung hauptsächlich auf eine Stärkung der personalen Ressourcen des Kindes. Meidung oder Minderung von Risikofaktoren sind eher Nebeneffekte, die sich im Rahmen einer Bewegungsförderung ergeben (S.37).

Die in Kapitel 2.4. beschriebenen Risikofaktoren der zweiten Gruppe in der psychosozialen Umwelt können durch Beratung der Eltern, oder wichtiger Bezugspersonen, bis zu einem gewissen Grad positiv beeinflusst werden. Die Risikofaktoren der dritten Gruppe wie traumatische Erlebnisse können nicht in der Psychomotoriktherapie aufgearbeitet werden, da dies nicht in den Kompetenzbereich der Psychomotoriktherapie gehört. Hier wird eine Weiterweisung an eine Psychotherapie nötig. In den folgenden Kapiteln wird noch näher auf die Beratung und Zusammenarbeit eingegangen.

Präventionsangebote spielen bei der Verminderung von Risikoeinflüssen eine besonders wichtige Rolle. Diese Arbeit befasst sich jedoch nicht mit Präventionsangeboten.

3.3.2 Stärkung der elterlichen Erziehungskompetenzen

Durch eine hohe Erziehungskompetenz der Eltern kann Resilienz beim Kind gefördert werden. Gemäss Pianta, Stuhlman und Hamre (2008) wurde in verschiedenen Studien nachgewiesen, dass die Qualität der Mutter-Kind-Interaktion der stärkste Prädiktor für die sozialen und schulischen Entwicklungsergebnisse darstellt. Bedeutsam ist auch, dass das mütterliche Einfühlungsvermögen eine Reihe demographischer Risikofaktoren wie z.B. geringes Einkommen und niedrigen Bildungsstand der Eltern moderieren kann (S. 194).

Die Anforderungen an die Elternrolle sind in den letzten Jahrzehnten anspruchsvoller und komplexer geworden. Die eigene erlebte Erziehung reicht als Modell vielfach nicht mehr aus und viele Eltern sehen sich dem Druck an Erwartungen von aussen hilflos ausgesetzt. Aus diesen Gründen ist es wichtig, Eltern in ihrer Erziehungsverantwortung zu unterstützen sowie in ihren interpersonalen Fähigkeiten zu stärken, die für den Aufbau einer positiven Beziehung zum Kind wesentlich sind (vgl. Wustmann, 2011, S. 136-137).

Im Mittelpunkt der Stärkung von elterlichen Erziehungskompetenzen steht vor allem die Förderung

- eines autoritativen Erziehungsstils
- einer konstruktiven Kommunikation zwischen Eltern und Kind
- eines positiven Modellverhaltens
- effektiver Erziehungstechniken
- elterlichen Kompetenzgefühls sowie
- elterlicher Konfliktlösestrategien (ebd.).

Die übliche Form der Elternarbeit in der Psychomotoriktherapie liegt in Gesprächen über die Entwicklung des Kindes, der psychomotorischen Förderung und der Durchführung von schulischen Standortgesprächen. Besteht darüber hinaus die Möglichkeit für individuelle Elterngespräche, können die oben genannten Kompetenzen im Beratungsgespräch angestossen werden. Die Eltern sollten dazu ermutigt werden ihrem Kind eine Umgebung, die Schutz und Freiraum gewährleistet, zur Verfügung zu stellen. In Bezug auf die Förderung von Bindung kann ein einfacher Einstieg darin bestehen, gemeinsame angenehme Aktivitäten anzuregen.

Die Eltern können auch auf Beratungsangebote von anderen Fachstellen und Programme zur Erhöhung der Erziehungskompetenz hingewiesen werden. Fröhlich-Gildhoff und Rönnau-Böse (2014) unterscheiden Angebote für Eltern in hoch- oder niederschwellige Angebote. Zu den niederschweligen Angeboten für Eltern zählen sie Informationen über Medien, wie z.B. Erziehungsratgeber im Fernsehen oder Elternzeitschriften. Zu den hochschweligen Angeboten zählen sie Elternkurse.

In der Psychomotoriktherapie ist es oft so, dass Kinder von ihren Eltern gebracht und abgeholt werden. Im Vorraum können Angebote von anderen Fachstellen, oder auch Fachartikel zum Mitnehmen aufgelegt werden. Die Zeitschriften „Wir Eltern“, „Fritz und Fränzi“ sowie die „Elternbriefe“ von Pro Juventute können zum Lesen aufliegen. Der/die Therapeut/in sollte über die Elternbildungskurse und Angebote in der Region informiert sein. Verbreitet in der Schweiz sind Kurse wie „Triple P“, „STEP“, „Starke Eltern – Starke Kinder“ und „Gordon Training“. Im Anhang dieser Arbeit werden diese Kurse näher beschrieben. Auf einem Regal können auch wechselnd Erziehungsratgeberbücher zur Inspiration aufliegen, z.B. „Schülerjahre“ von Remo Largo und Martin Berlinger. Passende Angebote für Eltern werden idealerweise im Elterngespräch angesprochen.

3.3.3 Zusammenarbeit mit externen Fachstellen

In der Psychomotoriktherapie gibt es oft Berührungspunkte mit anderen Berufen. Deshalb sind Kenntnisse über deren Fachgebiete wichtig. Im medizinischen Bereich sind das etwa Physio- und Ergotherapie und andere Körpertherapien. Im Sportbereich gibt es Angebote von Sportvereinen, Kursen und Lagern. Im psychologischen Bereich Therapien wie Psychotherapie, Kinderpsychiatrie, Schul- und Kinderpsychologischer Dienst sowie Kinderschutz. Im pädagogischen Bereich sind das Klassenlehrpersonen, Sozialpädagogen/innen und Sportlehrerpersonen.

Es ist wichtig, deren Fachgebiet zu kennen, damit nötigenfalls für weitere Abklärungen oder Therapien an die geeignete Fachstelle verwiesen werden kann. Aber auch eine gute Zusammenarbeit zwischen den bereits beteiligten Helfern lohnt sich für das Kind und seine Umwelt. So sind interdisziplinäre Netzwerktreffen zu begrüssen.

3.3.4 Resilienzförderung auf der Beziehungsebene

3.3.4.1 Bindungstheorie

Bei der von John Bowlby und Mary Ainsworth entwickelten Bindungstheorie steht das angeborene Bedürfnis von Kindern nach Sicherheit (Gefühlsziel) und Nähe (räumliches Ziel) zu einer vertrauten Bezugsperson im Zentrum. Einfühlsames und feinfühliges Verhalten durch die Bezugsperson führt zu einem sicheren Bindungsstil. Frühe Bezugspersonen sind zentral, um Kindern bei der Regulation ihrer Gefühle und beim Explorieren ihrer Umwelt zu unterstützen sowie in Notsituationen Sicherheit zu bieten. Kinder bauen im Laufe ihrer Entwicklung ein internes Arbeitsmodell von ihren Bezugspersonen und sich selber auf. Dessen Funktion ist es, das Verhalten der Bezugsperson vorauszusehen und sein eigenes Verhalten daran anzupassen. Wenn Kinder frühkindlichen negativen Erfahrungen wie z.B. Zurückweisungen oder Gewalt durch die Bezugspersonen ausgesetzt waren, entwickeln sie eine negative Vorstellung von der eigenen Person (vgl. Dornes, 2007, Stadler & Bolten, 2015).

Ob ein Kind sicher oder unsicher gebunden ist, ist ein wesentlicher Resilienzfaktor in Bezug auf die soziale Kompetenz. Im Alter von zwei Jahren ist das Bindungsmuster des Kindes bereits gefestigt. Laut Brisch (2011) ist das Bedürfnis nach Bindung und einer emotionalen Basis aber nicht nur in den ersten Lebensjahren von grosser Bedeutung, sondern ein motivationales System, das lebenslang besteht und sich durch neue emotionale Erfahrungen verändern kann. Selbst wenn der Aufbau einer Bindung erheblich gestört wurde, kann die bindungsorientierte Psychotherapie diese Möglichkeit für Veränderungen nutzen. Auf diese Weise besteht die Chance, dass emotional entwurzelte Kinder, die glauben, nur im Rückzug auf sich selbst leben zu können, neue Wurzeln im Sinne einer sicheren emotionalen Basis schlagen können, welche ein Schutzfaktor gegen Belastungen darstellen (S. 78). Gemäss Stadler und Bolten (2015) müssen im therapeutischen Setting entsprechend neue, Sicherheit, Verlässlichkeit und Wertschätzung gebende Beziehungserfahrungen ermöglicht werden, um das bestehende Arbeitsmodell zu modifizieren und negative Verhaltensmuster verändern zu können (S. 51).

Goetze (2002) meint, dass ein erstes Therapieziel darin bestehen sollte, das Kind davon zu überzeugen, dass es vertrauen darf. Danach kommt ein Diskriminationslernen in dem Sinne, dass das Kind lernt, zwischen Menschen zu unterscheiden, denen es vertrauen oder besser

nicht vertrauen sollte. Als weiteren wichtigen Faktor nennt er die Vermittlung psychologischer Sicherheit im Spielzimmer, die durch Herstellung von Konsistenz sichergestellt wird. Diese wird dadurch gefördert, dass das Kind immer zur gleichen Zeit, zum gleichen Therapeuten in den gleichen Raum kommt. Die therapeutische Haltung ist geprägt durch positive Wertschätzung und emotionale Wärme. Der/die Therapeut/in demonstriert Sensibilität dem Kind gegenüber in seinen/ihren Verbalisierungen und nutzt dabei Metaphern, die vom Kind eingebracht worden sind. Zur Sicherheit und Konsistenz gehört auch, dass die Grenzen klar definiert sind und konsequent eingehalten werden. Die Spielthemen des bindungsge störten Kindes, welche vom Therapeuten behutsam begleitet werden sollen, um das interne Arbeitsmodell zu modifizieren, sind *Sicherheit, Wut, Versorgung, Konstanz und Verlust* (S. 391-392).

Diese Erkenntnisse lassen sich auch auf die Psychomotoriktherapie übertragen. Darauf wird im nächsten Kapitel näher eingegangen.

3.3.4.2 Die Therapeutische Beziehung

Weinberger (2015) schreibt, dass sich Bindungsforscher und personenzentrierte Psychotherapie darin einig sind, dass die korrigierende emotionale Beziehungserfahrung, welche das Kind neue Erfahrungen in Bezug auf sein Selbstbild machen lässt, wichtigste Bedingung hilfreicher Therapie ist (S. 66).

Die Kontaktaufnahme und Beziehungsgestaltung ist gemäss Stadler und Bolten (2015) jedoch deutlich erschwert und zwar aufgrund des häufig geäußerten Misstrauens betroffener Kinder und Jugendlicher gegenüber möglichen neuen Bindungen. Es müssen also neue Techniken vermittelt werden, welche positive Beziehungserfahrungen ermöglichen und so zur Modifikation einer negativen Bindungsrepräsentation beitragen (S. 51). Auch Wüthrich (2015) postuliert, dass im spielerischen Dialog und in korrigierenden emotionalen Erfahrungen neue Selbst- und Fremdbilder entwickelt werden, um den Alltagsanforderungen und Kränkungen konstruktiver begegnen zu können und die innere Balance immer wieder zu finden. Dies erfordert Zeit und Geduld für kleine Schritte. Eine humorvolle und empathische Begleitung seitens des Therapeuten hilft dem Kind, sich Zeit zu lassen, die Unsicherheiten, Zweifel und Widersprüche auszuhalten, mit Versuch und Irrtum zu experimentieren und langsam seine Selbstwirksamkeit zu erweitern (S. 68).

Laut Schär und Steinebach (2015) ist die therapeutische Beziehung selbst eine Form von Bindung und Zugehörigkeit. Das Klientensystem erlebt durch eine gute und tragfähige therapeutische Beziehung Nähe, Intimität und dadurch Befriedigung des Bindungsbedürfnisses. Die Bereitschaft wird erhöht, neue funktionale Verhaltensmuster auszuprobieren, während alte, dysfunktionale Muster gehemmt werden. Die therapeutische Beziehung kann jedoch eine echte Beziehung ausserhalb der Therapie nie ersetzen oder kompensieren. Sie ist lediglich ein Mittel (Krücke) dazu, das Klientensystem wieder zu befähigen, tragfähige und unterstützende Beziehungen ausserhalb der Therapie zu suchen, aufzubauen und zu pflegen (S. 253).

Dem Aufbau einer guten tragfähigen therapeutischen Beziehung ist in der Psychomotoriktherapie demnach von Beginn an Aufmerksamkeit zu schenken. Die Beachtung der Basis-Variablen Empathie, Akzeptanz, und Kongruenz helfen beim Aufbau einer guten Therapeutenbeziehung (vgl. Goetze, 2002, S. 174).

3.3.4.3 Beziehung zu weiteren Erwachsenen

Largo und Beglinger (2009) postulieren, dass das Kind sich in den ersten Lebensjahren an seine Eltern und andere Hauptbezugspersonen bindet und danach auch an andere Erwachsene wie Grosseltern, Krippenerzieher und Lehrer (S. 99-100). Im Anhang 2 wird die Entwicklung der Bindungsbereitschaft schematisch dargestellt. Auch gemäss Pianta et al. (2008) wird die kindliche Entwicklung nicht nur durch die Eltern-Kind-Beziehung, sondern auch durch die Qualität der Beziehungen zu weiteren, mit Pflege und Erziehung befassten Personen beeinflusst. Starke und positive Beziehungen zu nichtelterlichen Fürsorgepersonen können die Einflüsse später auftretender Risikofaktoren kompensieren. Auch konnte nachgewiesen werden, dass die Beziehungen der Kinder zu ihren Lehrern während der ersten Grundschuljahre eng mit anderen relevanten Indikatoren für die Entwicklung sozialer Kompetenzen und Beziehungen zu Gleichaltrigen verbunden sind. Studien zeigten, dass positive soziale und unterrichtliche Interaktionen von Kindern mit ihren Lehrern den Einfluss von Risiken, wie z.B. Armut, moderieren können. Allerdings zeigte sich auch, dass negative Interaktionen solche Risiken verschärfen können (S. 200-201).

Für den/die Psychomotoriktherapeuten/in bedeutet dies, dass auf mögliche bedeutungsvolle Bezugspersonen im Verwandten- und Bekanntenkreis des Kindes geachtet werden soll. Im Verlaufe der Psychomotoriktherapie erzählen Kinder oft von wichtigen Bezugspersonen. Ein Hinweis auf eine mögliche Bezugsperson kann auch sein, dass das Kind von einer anderen Person zur Therapie begleitet wird. Der/die Therapeut/in kann mit dem Kind Möglichkeiten besprechen, wie dieser Kontakt intensiviert werden kann. Der/die Psychomotoriktherapeutin kann auch unterstützend wirken im Kontakt von der Lehrperson zum Kind, indem z.B. über ein bestimmtes Entwicklungsthema aufgeklärt oder auf besondere Bedürfnisse des Kindes hingewiesen wird.

3.4 Ausgewählte Interventionen in der Psychomotoriktherapie

Im Folgenden werden zwei Interventionen beschrieben, die sich zur Förderung von Resilienz in der Psychomotoriktherapie besonders eignen. Eine Intervention soll so geplant werden, dass sie möglichst wirksam und effizient ist. Die Beurteilung des Entwicklungsstandes des Kindes muss vorher erfolgt sein und die Interventionen dem Entwicklungsstand des Kindes angepasst werden.

3.4.1 Die Bedeutung des Spiels

Spiel ist laut Zimmer (2006) nicht zufällig und willkürlich. Kinder wählen auch für ihre Bewegungsspiele meist Themen aus, welche ihrer unmittelbaren Lebenswelt entspringen, einen direkten Bezug zu ihrer Lebenssituation haben, oder unverarbeitete Eindrücke widerspiegeln. Die Erlebnisse des täglichen Lebens können im Spiel immer wieder thematisiert und auf diese Weise bearbeitet werden (S. 80-81).

Besondere Bedeutung kommt dem Symbol- und Rollenspiel zu. In symbolischen Handlungen kann das Kind seine Probleme ausdrücken und sich dabei oft Chancen schaffen, diese selber zu bewältigen, indem es etwa Handlungsalternativen ausprobiert. Im Rollenspiel können Verhaltensweisen erprobt werden, indem sich das Kind mit der übernommenen Rolle identifiziert. Die Darstellung von Tieren (z.B. wilder Löwe, oder kleines Kätzchen) ermöglicht es etwa, Stärke und Schwäche zu erleben. Oft übernimmt das Kind auch Rollen, vor denen es

sich im Alltag fürchtet, wie z.B. eine böse Hexe, oder ein Räuber. Mit der Reproduktion und Vorwegnahme von angstbesetzten Situationen kann das Kind Spannungen abbauen, Aggressionen abregieren und unerfüllte Wünsche in symbolischer Form realisieren und so sein seelisches Gleichgewicht stabilisieren (vgl. Zimmer, 2006, S. 82-85).

Gemäss Renner (1995) beinhaltet kindliches Rollenspiel im Alter zwischen vier und sieben Jahren die Darstellung der Rollen, wie sie das Kind erfährt, z.B. Vater, Mutter, Bauarbeiter oder Polizist. Ebenso Rollen, welche die Innenwelt des Kindes wiederspiegeln und seine Ängste und Grössenphantasien symbolisieren, z.B. Ritter oder Astronaut. Ab dem achten Lebensjahr werden die Dinge zunehmend so dargestellt, wie sie in Wirklichkeit sind. Besonders interessant werden dann die Themen Technik, Geschichte, Musik und die Welt der Erwachsenen. In dieser Entwicklungsphase werden vor allem darstellende Rollenspiele gewählt (S. 58-61).

3.4.2 Märchen und Geschichten

Märchen und Geschichten eignen sich sehr gut dazu, resiliente Verhaltensweisen zu veranschaulichen. Sie ermöglichen, Perspektiven einzunehmen, Problemlösungen nachzuvollziehen und Verhaltensmodelle aufzuzeigen. Darüber hinaus können sie allgemein ablenkend und entlastend wirken, als Auszeit von Sorgen und Problemen (vgl. Wustmann, 2011, S. 129-130).

Als typische Merkmale für resilienzfördernde Märchen und Geschichten zählen gemäss Wustmann (2011) folgende Merkmale:

- Die Bewältigung eines Problems, oder einer schwierigen Situation steht im Mittelpunkt
- Die Lösung dessen geschieht nicht durch äussere Umstände, sondern durch den Protagonisten, welcher Eigenaktivität zeigt
- Der Protagonist zeigt Selbstwirksamkeitsüberzeugung
- Der Protagonist zeigt eine zuversichtliche Lebenseinstellung und lässt sich nicht von Rückschlägen entmutigen
- Der Protagonist hat ein positives Selbstbild, welches ihm verhilft, konstruktiv soziale Beziehungen aufzubauen und soziale Unterstützung zu mobilisieren
- Der Protagonist zeigt Hilfsbereitschaft und Verpflichtungsgefühl (S. 130).

In der Psychomotoriktherapie kennen wir eine Vielzahl von Resilienz fördernden Geschichten, welche je nach Thema des Kindes ausgewählt werden können. Die Geschichte kann im Gespräch oder mittels kreativen Mitteln wie Rollenspiel, Bilder, Tagebuch, Knetfigur, Bastelarbeit oder Ritual thematisch nachbearbeitet werden.

Die Aufzählung der Interventionen ist nicht abschliessend. Je nach Zielsetzung und individueller Präferenz können auch andere psychomotorische Interventionen gewählt werden.

4 Zusammenfassung der Ergebnisse

Nach dem Theorieteil befasst sich dieses Kapitel mit der Beantwortung der Fragestellungen und weiteren Schlussfolgerungen für die Praxis der Psychomotoriktherapie.

4.1 Beantwortungen der Forschungsfragen

Um die Fragestellungen zu beantworten, werden wichtige Erkenntnisse aus Kapitel 2 für die erste Fragestellung und aus Kapitel 3 für die zweite Fragestellung zusammengefasst und gewichtet.

Welches sind Resilienz fördernde Faktoren?

Resilienz wird definiert als psychische Widerstandsfähigkeit von Kindern gegenüber biologischen, psychologischen und psychosozialen Entwicklungsrisiken. Sie zielt auf die Bewältigungskompetenz, psychische Gesundheit trotz erhöhter Entwicklungsrisiken zu erlangen und zu erhalten.

Anhand von verschiedenen Längsschnittstudien an Kindern wurden diverse *Schutzfaktoren* identifiziert. Diese sind in die zwei Gruppen *personale und soziale Ressourcen* unterteilt. Die personalen Ressourcen werden wiederum in *kindbezogene Faktoren und Resilienzfaktoren* unterteilt. Kindbezogene Faktoren wie Temperament, Intellekt, Geschwisterfolge und Geschlecht sind wenig veränderbar. Die Resilienzfaktoren Selbstwahrnehmung, Selbstwirksamkeit, Selbststeuerung, soziale Kompetenz, Umgang mit Stress und Problemlösefähigkeiten sind jedoch veränderbar. Soziale Ressourcen können weiter unterteilt werden in *Ressourcen innerhalb der Familie, in den Bildungsinstitutionen und im weiteren sozialen Umfeld*.

Wesentlichster Resilienz fördernder Faktor ist eine stabile, wertschätzende, emotional warme Beziehung zu einer erwachsenen Bezugsperson. Innerhalb der Familie ist der Zusammenhalt idealerweise eng, der Kommunikationsstil konstruktiv und die Paarbeziehung harmonisch. Auch ein demokratischer Erziehungsstil mit Einbezug des Kindes im Haushalt ist förderlich. Positiv wirken zudem ein hoher sozioökonomischer Status und ein gutes soziales Netzwerk. In den Bildungsinstitutionen ist ein wertschätzendes Klima mit klaren Strukturen und angemessenem Leistungsstandard nützlich. Das Kind pflegt optimalerweise positive Freundschaftsbeziehungen. Die Lehrpersonen arbeiten gut mit den Familien zusammen, verstärken die Leistungen des Kindes positiv und fördern dessen Basiskompetenzen. Eine gute Beziehung zur Lehrperson wirkt überhaupt Resilienz fördernd. Im sozialen Umfeld des Kindes wirken weitere fürsorgliche Bezugspersonen, die als positive Rollenmodelle dienen, Resilienz fördernd. Auf kommunaler Ebene wirken gute Arbeits- und Beschäftigungsmöglichkeiten sowie Beratungsangebote und auf gesellschaftlicher Ebene prosoziale Rollenmodelle, Werte und Normen.

Schutzfaktoren wirken aber nicht in jedem Fall protektiv, da sie mit den Risikofaktoren zusammenspielen und vom Kind subjektiv bewertet werden. Sie wirken jedoch kumulativ und bedingen sich gegenseitig. Deshalb kann man folgern: Je mehr davon, desto besser.

Wie kann die Psychomotoriktherapie bei Kindern zwischen vier und elf Jahren aus belasteten familiären Verhältnissen die Resilienzfaktoren fördern?

Ausgangspunkt bei der Resilienzförderung ist die individuelle Lebenssituation des Kindes differenziert wahrzunehmen. Am Anfang der Therapie sollte demnach eine Rekonstruktion der biografischen Vergangenheit stehen. Bei Kindern aus schwierigen familiären Bedingungen ist es wichtig zu erfahren, was das Kind bisher erlebt hat und einzuschätzen, wie sein Bindungsstil ist. Zudem soll ein Bild der jetzigen familiären Situation mit deren Risiko- und Schutzfaktoren entstehen. Gleichzeitig müssen auch die Risiko- und Schutzfaktoren in seinem unmittelbaren und weiteren sozialen Umfeld analysiert werden, um darauf einwirken zu können.

Meiner Meinung nach ist es wichtig, nicht nur im Erstgespräch, sondern auch im Verlaufe der Therapie mit der Systemumwelt und nicht nur mit dem Kind im Gespräch zu bleiben. Kinder müssen auf verschiedenen Systemebenen darin unterstützt werden, ihre eigenen Stärken zu entdecken. Bei neu auftretenden Risiken, wie z.B. nach einer Scheidung der Eltern, dem Abgleiten in die Armut oder anderen familiären Belastungen kann es zur zeitweisen Verschlechterung der kindlichen Resilienz kommen. Positive Beziehungen zu Erwachsenen und stabile schulische Bedingungen können jedoch den Auswirkungen der häuslichen Krise entgegensteuern.

In der Einzel- oder Gruppentherapie mit dem Kind ist es zentral, zuerst dem Aufbau einer guten therapeutischen Beziehung und einem wertschätzenden Klima Aufmerksamkeit zu schenken. Sie ist ein besonders wichtiger Wirkfaktor für die Psychomotoriktherapie mit Kindern aus belastetem Elternhaus. Besonders bei unsicher gebundenen Kindern ist die Vermittlung von positiven Beziehungserfahrungen in der Therapie wichtig. Die Therapieperson kann als wichtiges Rollenmodell dienen und dem Kind prosoziale Werte und Regeln vermitteln.

Eine Förderung der elterlichen Erziehungskompetenz und Festigung der Beziehungen von Eltern und weiteren Bezugspersonen zum Kind sind zudem anzustreben. Risikofaktoren sollen nach Möglichkeit vermindert werden. Das Hauptaugenmerk liegt jedoch darauf, Schutzfaktoren für das Kind zu mobilisieren.

Die Beachtung und der Aufbau von Schutzfaktoren, welche die Kinder in die Psychomotoriktherapie mitbringen oder dort zu entwickeln vermögen, ist ein wertvolles Element für die therapeutische Intervention. Kernthema in der Therapie mit dem familiär belasteten Kind soll die Förderung der Resilienzfaktoren Selbst- und Fremdwahrnehmung, Selbstwirksamkeit, Selbststeuerung/-regulation, soziale Kompetenz, Problemlösefähigkeit und adaptive Bewältigungskompetenz sein. Diese wird individuell auf den Entwicklungsstand und die Bedürfnisse und Vorlieben des Kindes abgestimmt. Verschiedene Interventionsformen, wie Konstruktionsspiele, Rollenspiele, Bewegungslandschaften und Reflexionen sind dabei möglich. Auch Geschichten und Bilderbücher zu den passenden Themen können eingesetzt werden. Eine Auswahl an geeigneten Büchern befindet sich im Anhang 3 dieser Arbeit.

4.2 Schlussfolgerungen für die Praxis

Jedes einzelne Kind besitzt besondere Talente und Fähigkeiten, ebenso wie es in jedem Umfeld eines Kindes Ressourcen gibt. Diese zu identifizieren und zu verstärken sowie das Kind

anzuregen, diese wahrzunehmen, bilden nach meinem Verständnis grundlegende Prinzipien der Resilienzförderung. Die Psychomotoriktherapie kann einen Beitrag dazu leisten, personale Resilienzfaktoren beim Kind zu fördern. Kinder können in der Therapie wichtige soziale Erfahrungen machen und in der Interaktion mit anderen Kindern und Materialien in selbst-wirksame Handlungen treten.

Die Psychomotoriktherapie sollte aber nicht nur am Kind, sondern ebenfalls mit dem Familiensystem arbeiten und sich auch mit anderen relevanten Kontexten vernetzen.

Die Umwelt des Kindes und seine Belastungssituation können sich verändern. Resilienz ist kein statisches Konzept, sondern kann über die Lebenszeit variieren. Die Psychomotoriktherapie bietet einen emotional sicheren Rahmen für das Kind. Sie unterstützt das Kind darin, Kompetenz unter aktueller Belastung zu entwickeln.

4.3 Grenzen der Resilienzförderung in der Psychomotoriktherapie

Früh einsetzende Hilfe zeigt gemäss Fröhlich-Gildhoff und Rönna-Böse (2014) deutlichere und nachhaltigere Effekte als später einsetzende, wenn erste Problemverhaltensweisen bereits aufgetreten sind (S. 79). Die Hauptzielgruppe von Kindern in der Therapie ist zwischen vier- und elfjährig. Bindungsmuster und andere Schutzfaktoren sind bereits im Kleinkindalter gebildet worden. Ein Bindungsmuster kann in diesem Alter nicht mehr verändert werden. Es können aber korrigierende Beziehungserfahrungen vermittelt werden.

Bei der Verminderung von Risikofaktoren stösst die Psychomotoriktherapie alleine teilweise an ihre Grenzen. Bei Drogensucht der Eltern oder chronischer Disharmonie in der Familie müssen die Eltern nach Möglichkeit an andere Stellen wie Suchtberatung, Paarberatung oder Sozialdienste verwiesen werden. Bei sehr prekären Verhältnissen für das Kind kann es sogar nötig werden, die Schulleitung zu informieren, welche Kindesschutzmassnahmen einleiten muss.

Für belastete Kinder haben auch unterstützende Beziehungserfahrungen im Nahumfeld - aufmerksame Dritte (z.B. Lehrpersonen, Verwandte, Nachbarn und Freunde) - eine elementare Bedeutung. Gerade Kinder, deren Entwicklungsrisiko im familialen Umfeld liegt und denen wichtige Beziehungserfahrungen von Anerkennung, Verlässlichkeit, Zugehörigkeit und Fürsorge im Elternhaus nicht genügend zur Verfügung stehen, brauchen soziale Erfahrungen im ausserfamilialen Alltag. Denn nur in einer zuverlässig verfügbaren Umgebung, in der Interaktion und im Dialog mit anderen ist es möglich, ein Gefühl der eigenen Handlungskompetenz und Bedeutsamkeit zu entwickeln, was für Kinder in Lebensbelastungen entscheidend ist. Jedoch sind bei der Hilfestellung zur Festigung von Beziehungen wichtiger Bezugspersonen zum Kind dem/der Psychomotoriktherapeuten/in oftmals Grenzen gesetzt. Die zeitlichen Ressourcen dazu fehlen oder würden zu Lasten der Therapie mit dem betroffenen Kind gehen. Dies ist ebenso bei der Förderung der elterlichen Erziehungskompetenz der Fall.

Im Sinne einer systemischen Sichtweise wäre jedoch die Intensivierung der Eltern- und Umfeldarbeit wünschenswert. Psychomotorisch begleitete Eltern-Kind-Gruppen, die durch gemeinsame Bewegungsspiele die Beziehung intensivieren, wären eine gute zusätzliche Möglichkeit zur Therapie. So könnte auch das Einfühlungs- und Beobachtungsvermögen von Eltern ihren Kindern gegenüber gestärkt werden.

Kinder und deren Umfeld haben Potential, aber es ist eine sehr viel differenziertere Sicht entstanden auf das Konzept der Resilienz. Man kann sie nur spezifisch für jedes einzelne Kind

ansehen. Resilienz ist kein statisches Konzept, sie verändert sich je nach Situation und dementsprechend müssen auch die therapeutischen Interventionen in der Psychomotoriktherapie immer wieder abgestimmt werden.

4.4 Kritische Reflexion der Arbeit

Für den Abschluss meiner Ausbildung wollte ich mich noch einmal intensiv in ein Thema vertiefen, das mir für die Arbeit als Psychomotoriktherapeutin bedeutsam erschien und mich auch auf der persönlichen Ebene faszinierte. Die Erarbeitung dieser Bachelorarbeit ermöglichte mir eine vertiefte Auseinandersetzung mit dem Thema Resilienz. Das Thema Resilienz – die seelische Widerstandskraft gegenüber biologischen, psychologischen und psychosozialen Entwicklungsrisiken - war für mich eine Möglichkeit, meine systemisch-lösungsorientierte pädagogische Grundhaltung in Bezug auf die Sichtweise der Resilienz weiterzuentwickeln.

Das gewählte methodische Vorgehen ermöglichte es mir, Informationen in grosser Breite zu sammeln. Die Herausforderung bestand einerseits darin, aus der grossen Menge von Material eine vielseitige Auswahl zu treffen, die für die Beantwortung der Fragestellung relevant ist. Andererseits galt es, den Überblick und den Fokus zu behalten, da ich beim Recherchieren auf unzählige interessante Bücher und Berichte stiess. Hilfreich bei der Wahl waren die Fragestellungen und die grobe Inhaltsplanung der Bachelorarbeit. So hatte ich Kriterien, gemäss welchen ich die Literatur überprüfen und zusätzlich feststellen konnte, in welchen Bereichen ich noch weitere Informationen benötigte.

Diese Literaturarbeit weist aber auch Grenzen der Psychomotoriktherapie in Bezug auf Resilienzförderung auf. Sie zeigt zwar einen Überblick über die Entstehung und Förderung von Resilienz, ist aber nicht abschliessend. Die Informationen und Ideen für die Therapie können nicht eins zu eins übernommen werden. Bei jedem Kind muss individuell herausgefunden werden, welche Methode bei ihm Anklang findet und förderlich ist. Nicht jede Intervention erzielt beim Kind dieselbe Wirkung. Resilienzfaktoren wirken im Verbund und werden vom Kind subjektiv bewertet, was die Umsetzung in der Therapie komplex macht.

Für meine eigene Praxis hat mir die Erarbeitung des Themas sehr geholfen. Nun habe ich ein breites Wissen über die Resilienzfaktoren und deren mögliche Förderung in der Psychomotoriktherapie erarbeitet. Ich kann nun Kinder zielgerichteter in bestimmten Bereichen ihrer Entwicklung unterstützen und weiss, welches die Möglichkeiten und Grenzen der Psychomotoriktherapie sind.

Diese Arbeit schliesse ich mit einem Zitat von Astrid Lindgren ab:

„Man kann in Kinder nichts hineinprügeln, aber vieles herausstreichen.“

Astrid Lindgren

5 Ausblick

Ich hoffe, dass meine Arbeit für angehende und bereits praktizierende Psychomotoriktherapeuten/innen als Überblick und Wegleitung zu hilfreichen Theorien und Modellen des Resilienzkonzepts dienen kann. Sie soll zudem einen Einblick in den Forschungsstand gewähren. Erfreulich wäre, wenn aufgrund dieser Arbeit weitere, noch systematischere und umfangreichere Literaturrecherchen betrieben würden. Die in dieser Arbeit aufgelisteten Wirkfaktoren und könnten anhand von Fallstudien evaluiert werden. Interessant wäre auch die Erforschung des Konzeptes der Resilienz in der Frühförderung.

6 Literaturverzeichnis

- Berndt, C. (2015). *Resilienz. Das Geheimnis der psychischen Widerstandskraft*. (3. Aufl.). München: dtv.
- Brisch, K.-H. (2011). *Bindungsstörungen, ihre Folgen und die Möglichkeiten der Therapie*. In K. Gebauer & G. Hüther (Hrsg.), *Kinder brauchen Wurzeln. Neue Perspektiven für eine gelingende Entwicklung* (S. 64-78). Ostfildern: Patmos.
- Bühler, A. & Heppekausen, K. (2005). *Gesundheitsförderung durch Lebenskompetenzprogramme in Deutschland. Grundlagen und kommentierte Übersicht*. Köln: BZgA.
- Dornes, M. (2007). *Die emotionale Welt des Kindes*. (5. Aufl.). Frankfurt a. M.: Fischer Taschenbuch.
- Fingerle, M. (2008). *Der „riskante“ Begriff der Resilienz – Überlegungen zur Resilienzförderung im Sinne der Organisation von Passungsverhältnissen*. In G. Opp & M. Fingerle (Hrsg.), *Was Kinder stärkt. Erziehung zwischen Risiko und Resilienz* (S. 299-310). München: Reinhardt.
- Fröhlich-Gildhoff, K. & Rönna-Böse, M. (2014). *Resilienz*. (3. aktualisierte Aufl.). München: Reinhardt.
- Gebauer, K. & Hüther, G. (Hrsg.). (2011). *Kinder brauchen Wurzeln. Neue Perspektiven für eine gelingende Entwicklung*. (6. Aufl.). Ostfildern: Patmos.
- Goetze, H. (2002). *Handbuch der personenzentrierten Spieltherapie*. Göttingen: Hogrefe.
- Grünwald, H. & Rufer, M. (2015). *Abschlussgespräche mit Jugendlichen und deren Familien*. In M. Schär & C. Steinebach (Hrsg.), *Resilienzfördernde Psychotherapie für Kinder und Jugendliche. Grundbedürfnisse erkennen und erfüllen* (S. 237-250). Weinheim: Beltz.
- Ittel, A. & Scheithauer, H. (2008). *Geschlecht als „Stärke“ oder „Risiko“? Überlegungen zur geschlechterspezifischen Resilienz*. In G. Opp & M. Fingerle (Hrsg.), *Was Kinder stärkt. Erziehung zwischen Risiko und Resilienz* (S. 98-115). München: Reinhardt.
- Kumpfer, K.L. (1999). *Factors and processes contributing to resilience: The resilience framework*. In M.C. Glantz & J.L. Johnson (Hrsg.), *Resilience and development: Positive life adaptations* (S. 179 – 224). New York: Kluwer Academic/Plenum Publisher.
- Largo, R.H. & Beglinger, M. (2009). *Schülerjahre. Wie Kinder besser lernen*. (2. Aufl.). München: Piper.
- Opp, G. & Fingerle, M. (Hrsg.). (2008). *Was Kinder stärkt. Erziehung zwischen Risiko und Resilienz*. (3. Aufl.). München: Reinhardt.
- Pianta, R.C., Stuhlmann, M.W. & Hamre, B.K. (2008). *Der Einfluss von Erwachsenen-Kind-Beziehungen auf Resilienzprozesse im Vorschulalter und in der Grundschule*. In G. Opp & M. Fingerle (Hrsg.), *Was Kinder stärkt. Erziehung zwischen Risiko und Resilienz* (S. 192-211). München: Reinhardt.
- Renner, M. (1995) *Spieltheorie und Spielpraxis. Eine Einführung für pädagogische Berufe*. Freiburg i.B.: Lambertus.
- Rönna-Böse, M. (2013). *Resilienzförderung in der Kindertageseinrichtung*. Freiburg: FEL.

- Schaller, G. (2015). *Resilienz entwickeln - wie Gegenwind zum Aufwind werden kann. Reflexionen. Themen für Menschen in Verantwortung*, 55, 18-19.
- Schär, M. & Steinebach, C. (Hrsg.). (2015). *Resilienzfördernde Psychotherapie für Kinder und Jugendliche. Grundbedürfnisse erkennen und erfüllen*. Weinheim: Beltz.
- Stadler, C. & Bolten, M. (2015). *Förderung der Beziehungs- und Bindungsfähigkeit bei Kindern und Jugendlichen*. In M. Schär & C. Steinebach (Hrsg.), *Resilienzfördernde Psychotherapie für Kinder und Jugendliche. Grundbedürfnisse erkennen und erfüllen* (S. 43-54). Weinheim: Beltz.
- Weinberger, S. (2015). *Kindern spielend helfen – Einführung in die Personenzentrierte Spielpsychotherapie*. (6. Überarbeitete Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Wieland, N. (2011). *Resilienz und Resilienzförderung – eine begriffliche Systematisierung*. In M. Zander (Hrsg.), *Handbuch Resilienzförderung* (S. 180-207). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Wustman, C. (2011). *Resilienz. Widerstandsfähigkeit von Kindern in Tageseinrichtungen fördern*. (3. Aufl.). Berlin: Cornelsen.
- Wüthrich, S. (2015). *Förderung von Selbstwirksamkeit und Selbstwert*. In M. Schär & C. Steinebach (Hrsg.), *Resilienzfördernde Psychotherapie für Kinder und Jugendliche. Grundbedürfnisse erkennen und erfüllen*. (S. 55-69). Weinheim: Beltz.
- Zander, M. (Hrsg.). (2011). *Handbuch Resilienzförderung*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Zimmer, R. (2006). *Handbuch der Psychomotorik. Theorie und Praxis der psychomotorischen Förderung von Kindern*. (9. Aufl.). Freiburg i.B.: Herder.

7 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Risikoerhöhende und –mildernde Bedingungen in der kindlichen Entwicklung	15
Abbildung 2: Rahmenmodell von Resilienz	17
Abbildung 3: Resilienzfaktoren	19

8 Anhang

Anhang 1: Vergleich der am meisten verbreiteten Elternkurse

Erziehungskurs	Menschenbild	Struktur	Weiterführende Hinweise
Gordon Famili-entraining	Humanistisches Menschenbild. Streben nach Selbstverwirklichung; Umsetzung eines kooperativen Erziehungsstils, Suche nach partnerschaftlichen Lösungen.	Mind. 30 Std., verteilt auf mehrere Abende bzw. Wochenenden	Gordon, T. (1999): <i>Familienkonferenz</i> . Gordon, T. (1993): <i>Die neue Familienkonferenz</i> . www.gordon-training.ch
STEP (Systematic Training for Effective Parenting)	Optimistische, zukunftsorientierte Grundhaltung. Der Mensch als soziales Wesen braucht das Gefühl der Zugehörigkeit. Kinder brauchen Achtung und Respekt. Sie sollen Einfluss nehmen dürfen und auf demokratische Weise in Entscheidungsprozesse miteinbezogen sein.	10 Treffen (je 2 Std.)	Dinkmeyer, D. Sr. et al. (2001): <i>Step Elternhandbuch: Grundkurs 1</i> . Deutsche Übersetzung von T. Kühn und R. Petcov www.instep-online.ch
Starke Eltern – Starke Kinder des DKSB	Humanistisches Menschenbild. Streben nach Selbstverwirklichung und Beziehungsgleichgewichten. Der Erziehungsstil soll demokratisch, konsequent sein (autoritativ, nicht autoritär) und ohne Gewalt und Strafen auskommen.	20 – 30 Kursstunden, verteilt über 10 bis 12 Treffen	Honkanen-Schoberth, P. (2003): <i>Starke Kinder brauchen starke Eltern</i> . Der Elternkurs des Deutschen Kinderschutzbundes. www.starkeeltern-starkekinder.ch
Triple P (Positive Parenting Program)	Lerntheorie, Verhaltenstherapie; hohe Bedeutung von klaren Regeln und Konsequenzen.	Unterschiedliche Levels der Intervention – von Vorträgen über Kurzberatung bis zur Elternbegleitung im Alltag	Markie-Dadds, C. et al. (2002): <i>Das Triple P Elternarbeitsbuch</i> . Der Ratgeber zur positiven Erziehung mit praktischen Übungen. www.triplep.ch

(In Anlehnung an Fröhlich-Gildhoff und Rönnau-Böse, 2014, S. 81-82, modifiziert von Schmid, 2016)

Anhang 2: Entwicklung des Bindungsverhaltens

Die Bindungsbereitschaft für Bezugspersonen ist in den ersten Lebensjahren am grössten und nimmt danach langsam ab. Sie schwindet weitgehend im Verlauf der Pubertät, während die Bindungsbereitschaft zu den Peers stark zunimmt. Die Flächen bezeichnen die interindividuelle Variabilität der Bindungsbereitschaft (schematische Darstellung). (Largo & Beglinger, 2009, S. 301)

Anhang 3: Geeignete Bilderbücher zu ausgewählten Themen

Thema	Titel	Beschrieb
Gefühle allgemein	Gefühle sind wie Farben Alki Brandenburg. Belz und Gelberg 	In Szenen aus dem Kinderalltag werden sehr viele Gefühle differenziert dargestellt, so dass den Kindern Verständnis für die eigene Gefühlswelt und auch Einführung in diejenige anderer vermittelt wird.
	Heute bin ich Mies van Hout Aracari 	Ein Fisch mit vielen Gefühlslagen. Regt an, selbst künstlerisch tätig zu sein.
	Motzen, trotzen, glücklich sein; Geschichten von kleinen und grossen Gefühlen Katharina Mauder Kaufmann 	Geschichten von Gefühlen bringen dem Kind seine eigene Gefühlswelt spielerisch näher.

<p>Mut</p>	<p>Mutig, mutig Lorenz Pauli Atlantis</p>	<p>Mitmachen ist nicht alles. Geschichte von Mutproben, Überwindungen und Freundschaft.</p>
<p>Problemlösen</p>	<p>Keine Angst, ich schaff das schon! Susa Apenrade Arena</p>	<p>Kinder werden bestärkt, selbst Lösungen für kleine und grössere Problemsituationen zu finden.</p>
<p>Freundschaft</p>	<p>Lullemu, wer bist DU? Eine Geschichte vom Freundefinden Kerstin Schöne und Nina Gunetsreiner Coppentrath</p>	<p>Lullemu macht sich auf die Suche nach einem Freund. Themen Freunde suchen, sich für andere verbiegen, abgelehnt werden, sich selber sein und Freunde finden.</p>

<p>Perspektivenwechsel</p>	<p>So war das! Nein, so! Kathrin Schärer Beltz</p>	<p>Dachs, Bär und Fuchs streiten sich. Das Eichhörnchen rät zum Zuhören.</p>
<p>Selbstwahrnehmung</p>	<p>Der Seelenvogel Michael Snunit und Na ama Golomb Carlson</p>	<p>In der Seele, in ihrer Mitte, steht ein Vogel auf einem Bein. Der Seelenvogel. Und er fühlt alles, was wir fühlen.</p>